

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
FACULTAD DE CIENCIAS

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE
AULA DEI (CSIC)

LA CHAPERONA CCS DE SOJA Y SU INTERACCIÓN CON METALES

Diana Sancho Lozano

Máster en Biología Molecular y Celular

ÍNDICE

RESÚMEN.....	4
INTRODUCCIÓN.....	6
El cobre.....	6
La homeostásis del cobre en los organismos	7
La chaperona de cobre CCS y la relación con su diana Cu/ZnSOD.....	11
Regulación de SOD y CCS en plantas.....	13
La estructura de la chaperona de cobre para la Cu/ZnSOD.....	14
Objetivo	15
MATERIAL Y MÉTODOS.....	16
Preparación de células competentes.....	16
Transformación.....	16
Aislamiento de ADN plasmídico.....	17
Digestión de la construcción pMALc2Xmodif-CCS y PCR.....	18
Secuenciación Conservación de clones de E. coli DH5 α transformantes.....	18
Inducción.....	18
Lisis bacteriana.....	18
Purificación.....	20
Cuantificación de proteínas.....	25
Western blot.....	26
Titulación con cobre.....	28
Carga de la proteína con cobre.....	28
RESULTADOS.....	30
Análisis de la construcción pMALc2Xmodif-GmCCS.....	30
Inducción.....	32
Lisis bacteriana.....	33
Método de purificación 1: IMAC, digestión con trombina, IMAC, DEAE.....	33
1a. IMAC.....	33
1b. Digestión con trombina.....	35
1c. IMAC.....	36
1d. DEAE.....	37
Método de purificación 2: IMAC, digestión con trombina, IMAC, DEAE, CAM.....	38
2a. CAM.....	38
Método de purificación 3: IMAC, digestión con trombina, IMAC, CAM, DEAE.....	38
3a. CAM.....	38
3b. DEAE.....	39
Método de purificación 4: IMAC, digestión con trombina, CAM, DEAE.....	40
4a. DEAE.....	40
4b. CAM.....	41
Método de purificación 5: CAM, CAM, CAM.	41
5a. CAM.....	41
5b. Digestión con trombina.....	42
5c. CAM.....	42
5d. CAM.....	42
Western blot.....	43
Comparación de los métodos de purificación.....	44
Titulación con cobre.....	47
Carga de la proteína con cobre.....	48
DISCUSIÓN.....	51
CONCLUSIONES.....	54
BIBLIOGRAFÍA.....	55

RESÚMEN

El cobre es un elemento esencial para las plantas debido a que puede encontrarse en diferentes estados de oxidación, pero las propiedades que lo hacen imprescindible también contribuyen a su inherente toxicidad. Por ésta razón, las plantas poseen mecanismos finamente regulados para mantener la homeostasis de este metal. Un punto clave en esta regulación son las cuproproteínas que aseguran el abastecimiento de éste metal, y al mismo tiempo evitan su toxicidad. La CCS es una chaperona que transfiere átomos de cobre a la Cu/ZnSOD (Cu/Zn superóxido dismutasa) para formar la holoenzima funcional. En el presente trabajo se llevó a cabo a la transformación de la bacteria *E.coli* (cepa DH5 α) con el vector pMALc2Xmodif con el gen de la *GmCCS*, sobreexpresión y purificación por diferentes métodos de la proteína para su posterior estudio. Se pretendió caracterizar la interacción de la proteína CCS con el cobre *in vitro* por medio de un ensayo de competición con BCA y cromatografía de filtración en gel. El estudio de la chaperona de cobre *GmCCS* podría tener posteriores implicaciones en el conocimiento del transporte de metales pesados en plantas, así como en los mecanismos de plantas hiperacumuladoras.

INTRODUCCION

El cobre

El cobre (Cu) es un metal de peso atómico 63,54 y número atómico 29. Existen dos isótopos estables, ^{63}Cu y ^{65}Cu , con abundancia en la naturaleza del 69,2 y 30,8%, respectivamente (Revisado en Ellingsen *et al.*, 2007). El cobre tiene un papel central en biología debido a que puede encontrarse en diferentes estados de oxidación *in vivo*: en condiciones fisiológicas puede existir tanto como Cu^+ como Cu^{2+} (Revisado en Harrison *et al.*, 2000). La utilidad de este metal en las reacciones bioquímicas es el resultado, por tanto, de su habilidad para encontrarse en estado oxidado Cu (II) y reducido Cu (I) (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). De esta forma, constituye un micronutriente esencial para todos los organismos. Pero las propiedades que lo hacen un elemento esencial también contribuyen a su inherente toxicidad: el cobre resulta tóxico cuando se encuentra en exceso, ya que puede catalizar la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS, Reactive Oxygen Species) que dañan los componentes celulares (Revisado en Wintz y Vulpe, 2002) así como el radical hidroxilo (OH^{\bullet}), altamente reactivo que no puede ser eliminado enzimáticamente (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). El cobre también interfiere en el transporte celular, produce cambios en la concentración de metabolitos (Revisado en Wintz y Vulpe, 2002), es altamente reactivo con tioles y puede desplazar a otros metales en las proteínas (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). Esta dualidad de los metales de esencialidad *versus* toxicidad ha conducido al desarrollo de redes metabólicas finamente reguladas, con el fin de incorporar una cantidad apropiada de cobre en condiciones ambientales diversas y liberarlo a compartimentos específicos y metaloproteínas, a la vez que impiden sus efectos deletéreos (Revisado en Puig *et al.*, 2007).

En plantas, el cobre tiene un papel crucial en la fotosíntesis, respiración, percepción del etileno, metabolismo de ROS, remodelación de la pared celular, etc. (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). Los síntomas de deficiencia de cobre aparecen cuando el contenido en los tejidos vegetativos es menor de 5 $\mu\text{g/g}$ de peso seco aproximadamente, y la toxicidad a partir de 20 $\mu\text{g/g}$ (Revisado en Marschner, 1995). La falta de cobre provoca una disminución del crecimiento de la planta, clorosis de la hoja joven, curvatura de los márgenes de la hoja, daño en el meristemo apical,

reducción en el número de frutos, menor formación de la pared celular, desarrollo incorrecto e inviabilidad del polen, así como un menor desarrollo del embrión (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). En condiciones de deficiencia de cobre, a nivel fotosintético, la relajación de la fluorescencia tras un pulso de luz saturante y la tasa de transporte electrónico del fotosistema II disminuyen por lo que el quenching no fotoquímico (NPQ) se ve reducido, lo que indica que la desexcitación fotoprotectora del exceso de energía lumínica disminuye, y las quinonas están en un estado más reducido debido a la falta de función de la plastocianina (PC) (Abdel-Ghany y Pilon, 2008). Por otro lado, el exceso de cobre disminuye el crecimiento de la raíz y produce clorosis en las hojas. El cloroplasto, la pared celular, la vacuola y la matriz mitocondrial son los sitios de mayor acumulación de metales, lo que ayuda a minimizar los daños producidos por un exceso de cobre (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009).

Existen numerosos mecanismos de regulación de este metal: ajuste de su adquisición en función de las condiciones ambientales a las que se encuentre sometida la planta, secuestro en orgánulos a través de quelantes orgánicos, neutralización de los radicales libres producidos por el exceso de cobre a través de diversos sistemas antioxidantes (Revisado en Wintz y Vulpe, 2002), uso alternativo de enzimas que contienen cobre o hierro para catalizar la misma reacción (Revisado en Puig *et al.*, 2007), etc. En este control de la homeostasis de cobre también están implicadas las metalochaperonas, que perciben e integran señales para modular diferentes respuestas por interacción con sus dianas (Revisado en Puig y Peñarrubia, 2009). Estas proteínas fueron caracterizadas por primera vez en *Saccharomyces (S.) cerevisiae* (Revisado en Wintz y Vulpe, 2002) y se han identificado desde procariotas hasta humanos (Revisado en Harrison *et al.*, 2000).

La homeostásis del cobre en los organismos

Todos los organismos poseen mecanismos con los que regulan estrictamente sus niveles de cobre. En la bacteria grampositiva *Enterococcus (E.) hiriae*, funciona el operón *cop* regulado por cobre. Está formado por 4 genes: *copY*, *copZ*, *copA* y *copB*. Tanto *copA* como *copB* codifican ATPasas de tipo P. CopY es una proteína represora y CopZ se trata de una proteína de unión a cobre (Revisado en Harrison *et al.*, 2000).

Las levaduras se han utilizado como organismos modelo para conocer la homeostasis del cobre. Un punto clave es la toma de cobre por parte de las células. En levaduras, se encuentra la familia CTR, que está formada por transportadores de cobre de alta afinidad (Revisado en Puig y Thiele, 2002). Las metalochaperonas también contribuyen a la regulación del cobre. En levaduras hay tres chaperonas de cobre: ATX1 (antioxidante 1) proporciona Cu a CCC2 (ATPasa de tipo CPx), CCS libera el Cu a la CuZn superóxido dismutasa (SOD), y COX17 libera Cu a la citocromo c oxidasa (CCO) en mitocondria (Revisado en Harrison *et al.*, 2000) a través de la liberación del metal a las proteínas de la membrana interna SCO1 y COX11 (Revisado en Puig *et al.*, 2007).

Las cianobacterias como *Synechocystis* tienen dos ATPasas de tipo P que transportan cobre, CtaA en la membrana plasmática y PacS en la membrana tilacoidal. PacS es similar a CopB de *E. hiriae*. Estos organismos también poseen la chaperona ATX1, que interacciona con CtaA y PacS y funciona proporcionando cobre tanto a la PC como a la CCO (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009).

El alga verde *Chlamydomonas (C.) reinhardtii* también tiene homólogos tanto de los transportadores CTR, como de las chaperonas de ATX1 y de CCC2 de levadura, que probablemente actúen donando cobre a la reductasa de hierro FOX1. Las principales dianas del cobre son FOX1, PC y CCO. En condiciones de deficiencia de cobre, estos organismos priorizan el consumo de cobre reemplazando funcionalmente la PC por el Citocromo c_6 , que utiliza hierro como cofactor (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). Esta sustitución no ocurre en plantas superiores (Revisado en Puig *et al.*, 2007). En *C. reinhardtii*, la respuesta a la deficiencia de cobre está regulada por el factor de transcripción CRR1 (Cu response regulator), que tiene similitud con la familia de factores de transcripción SPL de plantas superiores (squamosa promoter binding protein-like).

En plantas, la toma de cobre se realiza a través de la raíz. La mayoría del cobre entra en forma de Cu^+ por transportadores de la familia CTR (Revisado en Pilon *et al.*, 2006). En *Arabidopsis*, la familia CTR se conoce como COPT (Revisado en Puig *et al.*, 2007). A pesar de que la forma disponible mayoritaria del cobre es como Cu^{2+} , las proteínas COPT transportan Cu^+ , por lo que la reducción del cobre facilitaría su

toma por la raíz (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). Es posible que tanto la reducción del hierro como del cobre dependa de la enzima FRO2 (Revisado en Puig *et al.*, 2007). Los transportadores COPT1 y COPT2 se localizan en la membrana celular (Fig. 1); COPT3 y COPT5 actúan en la movilización del cobre desde los compartimentos intracelulares. ZIP2 y ZIP4 pueden también estar implicados en la toma de cobre (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). HMA5 se trata de un transportador que moviliza el cobre en dirección opuesta a COPT1 (Revisado en Pilon *et al.*, 2006). Las ATPasas de tipo P de metales pesados, también conocidas como HMA (Heavy-metal-associated domain), hidrolizan el ATP para transportar metales cargados positivamente. Esta familia se divide en dos grupos: las P-ATPasas HMA1-4 transportan cationes divalentes (Zn^{2+} , Cd^{2+} , Cu^{2+}), mientras que las P-ATPasas HMA5-8 transportan Cu^+ (Revisado en Puig *et al.*, 2007). Por ejemplo, el transportador RAN1/HMA7 se expresa principalmente en la raíz y en las flores y es necesario para la formación del receptor de etileno ETR1 al proporcionarle el cobre en el retículo endoplásmico. También proporciona cobre a otras proteínas de la vía secretora (Revisado en Puig *et al.*, 2007).

Fig. 1. Homeostasis de Cu en una célula de *A. thaliana*. El Cu se muestra con un círculo azul, los transportadores de membrana aparecen marcados en naranja, las cuprochaperonas en rosa y las cuproproteínas diana en azul. Los interrogantes indican mecanismos que permanecen todavía sin identificar (Bernal, Tesis doctoral, 2006).

Las P-ATPasas de tipo HMA también están involucradas en el transporte de metales en el cloroplasto: PAA1/HMA6 está localizado en la membrana interna del cloroplasto y PAA2/HMA8, en la membrana tilacoidal (Pilon *et al.*, 2006; Bernal *et al.*, 2007). Estos transportadores son homólogos a CtaA y PacS de cianobacterias, respectivamente (Revisado en Pilon *et al.*, 2006). Las dianas del cobre en el cloroplasto son la PC en el tilacoide y la Cu/ZnSOD en el estroma. La PC es imprescindible para las plantas y es la diana prioritaria del cobre. Los dos transportadores son necesarios para la liberación del cobre hasta la PC, pero sólo PAA1/HMA6 es necesario para la entrega de cobre a la Cu/ZnSOD cloroplástica (CSD2). Los mutantes *paal* y *paal2* en plantas de *A. thaliana* se restituyen aumentando la concentración de cobre en el medio, lo que sugiere la existencia de una vía alternativa de transporte de cobre de baja afinidad. Hasta hace poco se pensaba que el transportador HMA1 podría ser el responsable de esta vía alternativa de transporte preferente de cationes divalentes a la enzima Cu/ZnSOD (Revisado en Pilon *et al.*, 2006; Burkhead *et al.*, 2009), sin embargo actualmente existen datos contradictorios al respecto (Kim *et al.*, 2009). Algunas de estas ATPasas de tipo P transportadoras de cobre funcionan junto con una metalochaperona que interacciona con el transportador. HMA5 y RAN1/HMA7 interaccionan con CCH y ATX1, respectivamente. En cambio, para PAA1/HMA6 y PAA2/HMA8 no se ha encontrado ninguna chaperona que actúe entre ambos (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009; Sagasti, Tesis Doctoral, 2009).

Las chaperonas de cobre están muy conservadas durante la evolución y pueden encontrarse homólogos de las proteínas de levaduras también en plantas. *Arabidopsis* tiene dos homólogos a ATX1 de levaduras: CCH y ATX1 (Revisado en Pilon *et al.*, 2006). También se han encontrado homólogos de COX17 y CCS de levadura (Revisado en Wintz y Vulpe, 2002). El genoma de *Arabidopsis* solo contiene un gen codificante para CCS, y tres genes para Cu/ZnSOD. A pesar de esto, la chaperona CCS tiene como dianas tanto la Cu/ZnSOD de cloroplasto como la de citosol y peroxisomas (Revisado en Puig *et al.*, 2007).

Las proteínas involucradas en la homeostasis del cobre en plantas superiores cambian su expresión en respuesta a la disponibilidad de este metal. La regulación a nivel transcripcional tiene un importante papel en la homeostasis (Pozo *et al.*, 2010).

Para que se mantenga el nivel de cobre adecuado a las necesidades de la planta, los transportadores de cobre son regulados de forma precisa. De esta manera, las plantas controlan la toma de cobre en función de la disponibilidad en el medio y las necesidades según el estado de su desarrollo (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009). En exceso de cobre, los miembros de la familia COPT como COPT1, COPT2 y COPT4 disminuyen en la raíz, y COPT2 y COPT4 disminuyen en tallo. El transportador de metales divalentes ZIP2 disminuye en ambos tejidos (Pozo *et al.*, 2010). El transportador HMA5 que excreta cobre de la célula aumenta, lo que contribuye a reducir el posible efecto tóxico de una elevada concentración del metal. Estos datos sugieren un mecanismo de retroalimentación negativa que regula la carga y excreción del cobre en la raíz (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009).

En exceso de cobre, las ATPasas de tipo P necesarias para la liberación de cobre al cloroplasto HMA1, PAA1/HMA6 y PAA2/HMA8 disminuyen en el tallo, posiblemente para disminuir la toma de cobre y proteger la función de los tilacoides. En condiciones limitantes de cobre aumentan tanto HMA1 como PAA2/HMA8 (Pozo *et al.*, 2010).

La chaperona de cobre CCS y la relación con su diana Cu/ZnSOD

La proteína CCS se trata de una metalochaperona que tiene como función la activación de la enzima Cu/ZnSOD a través de la liberación del cofactor cobre y la formación de un puente disulfuro intramolecular necesario para la completa activación de la Cu/ZnSOD (Revisado en Pilon *et al.*, 2011). La Cu/ZnSOD es una enzima que usa las propiedades redox del cobre para catalizar la reacción de superóxido hacia peróxido de hidrógeno y oxígeno; protegiendo así a las células contra el daño oxidativo (Revisado en Puig y Thiele, 2002).

Las SODs son enzimas ubicuas en los organismos que viven en presencia de oxígeno (Revisado en Pilon *et al.*, 2011). Existen cuatro tipos de superóxido dismutasas: FeSOD, MnSOD, Cu/ZnSOD y NiSOD. El genoma de *Arabidopsis* codifica para siete SODs: tres FeSOD (FSD1, FSD2 y FSD3), MSD1, y tres Cu/ZnSOD (CSD1, CSD2 y CSD3). No se ha encontrado NiSOD, la MnSOD se localiza en la matriz mitocondrial, las tres isoformas de la FeSOD están en plastidios y la FSD1 probablemente en el citosol, y la Cu/ZnSOD está en citoplasma (CSD1),

plastidios (CSD2) y peroxisomas (CSD3). Para obtener su correcta conformación, la SOD ha de formar puentes disulfuro, adquirir los cofactores Cu y Zn y dimerizar (Fukurawa *et al.*, 2004). Todas las SODs están codificadas en el núcleo. CSD2, FSD2 y FSD3 tienen péptidos señal cloroplásticos y son importadas vía maquinaria TIC/TOC, seguida de la rotura del péptido señal. Los precursores se importan de manera no plegada, por tanto, el plegamiento y la adquisición del cofactor debe producirse en el estroma. La maduración de CSD3 ayudada por la CCS parece ocurrir en el citosol (Revisado en Pilon *et al.*, 2011).

La interacción entre CCS y Cu/ZnSOD ha sido objeto de estudio en diferentes especies. En levaduras, la ausencia de CCS no produce una disminución de SOD1, pero sí desplaza la cantidad de SOD1 activa unida a cobre hacia la forma apo. El número de átomos de cobre en la célula es similar, por lo que no hay un aparente papel de la CCS en la modulación de la captación de metales. A partir de estudios *in vitro* se ha demostrado que a una elevada concentración de cobre, la CCS de levaduras no es necesaria para la activación de SOD1 (Rae *et al.*, 1999). En *A. thaliana* sí parece haber una pequeña activación de Cu/ZnSOD independiente de CCS (Chu *et al.*, 2005).

En el hongo *Beauveria bassiana*, la dependencia de CSD1 de CCS para su activación está determinada por 2 prolinas del extremo C-terminal de la SOD1 que son las responsables de la necesidad de activación por la chaperona, ya que SOD1 con las mutaciones P143S y P145L no requiere la ayuda de CCS (Xie *et al.*, 2009).

En *A. thaliana*, el estudio de complementación de mutantes *ccs* con el gen de CCS con y sin el péptido señal cloroplástico mostró que en el caso de la proteína CCS con péptido señal se restituyen todas las actividades CSD. En cambio, con la proteína sin péptido señal, sólo se restablecen las actividades CSD1 y CSD3. De esta forma se confirmó que los 66 aa adicionales codifican un péptido de tránsito a cloroplasto. También puede existir una pequeña activación de la Cu/ZnSOD independiente de CCS (Chu *et al.*, 2005).

Regulación de SOD y CCS en plantas

Las superóxido dismutasas y la chaperona de cobre CCS están reguladas a nivel transcripcional y traduccional (Pilon *et al.*, 2011). Ambas enzimas están reguladas a nivel transcripcional por cobre y procesamiento alternativo en soja (Sagasti *et al.*, en preparación). Se han encontrado distintas formas de procesamiento diferencial del ARNm de *GmCCS* y *GmCSD2*: una concordante con la secuencia madura esperada y otras correspondientes con especies que retienen intrones con secuencias de terminación. Un tratamiento con exceso de cobre produce un aumento de la expresión de *CCS* y de *CSD2*. Los ARNm no procesados de *CCS* disminuyen y los de *CSD2* se mantienen inalterados como respuesta a dicho tratamiento. En cambio, a nivel de proteína, el contenido de *CCS* no se ve afectado, mientras que la cantidad de *CSD2* sufre un fuerte aumento (Sagasti *et al.*, en preparación).

El cobre es el factor más importante de control de la expresión de las isoformas SOD principales de SOD: *CSD1*, *CSD2* y *FSD1* (Revisado en Pilon *et al.*, 2011). La expresión de *CSD1* en hoja y en raíz aumenta durante el tratamiento con cobre, a la vez que la expresión de *FSD1* disminuye. En deficiencia de cobre, la expresión de *CSD1* disminuye en tallo, mientras que *FSD1* aumenta (Pozo *et al.*, 2010). De esta forma, en condiciones limitantes de cobre la liberación del cobre residual se prioriza hacia la PC sobre Cu/ZnSOD (Abdel-Ghany y Pilon, 2008). La regulación de las SOD y otras proteínas relacionadas con la homeostasis del cobre, se produce a través de microARNs (Revisado en Burkhead *et al.*, 2009).

SPL7 es un factor de transcripción implicado en la regulación por cobre (Yamasaki *et al.*, 2009) a través de la unión a los motivos GTAC de los promotores de sus genes diana. Activa la transcripción de los genes que codifican para FeSOD, COPT1 y COPT2 mediante la unión a su promotor. Otra diana de *SPL7* son los microARNs de cuproproteínas como Cu/ZnSOD, CCS y posiblemente los microARNs de plantacianina y lacasas (Revisado en Peñarrubia *et al.*, 2010).

El microARN *miR398* tiene como diana el ARNm de la Cu/ZnSOD (*AtCSD1* y *AtCSD2*) (Revisado en Pilon *et al.*, 2009) y de la chaperona CCS, lo que produce la rotura del ARNm (Cohu *et al.*, 2009; Beauclair *et al.*, 2010). Algunos microARNs pueden reprimir la traducción por medio de AGO1 (Argonauta 1) y/o AGO10. Se

piensa, por tanto, que AGO10 está implicada en la regulación postranscripcional (Beauclair *et al.*, 2010).

Se han descubierto otros Cu-microARNs que regulan proteínas que contienen cobre. El gen *miR408* de *Arabidopsis* tiene como dianas predichas la plantacianina, LAC3 (Lacasa 3), LAC12 y 5'UTR de LAC13. *miR397a* y *miR397b* y *miR857* tienen como dianas diferentes lacasas. Tanto *miR408* como *miR397*, *miR857* y *miR398* están regulados negativamente regulados por la disponibilidad de cobre y se observa una correlación inversa entre los Cu-microARNs y el nivel de ARNm de sus dianas en *Arabidopsis*. Otras lacasas sin ningún microARN predicho conocido, también están reguladas en respuesta al aporte de cobre (Abdel-Ghany y Pilon, 2008).

La estructura de la chaperona de cobre para la Cu/ZnSOD

Esta metalochaperona está formada por tres dominios conservados en *S. cerevisiae* (Lamb *et al.*, 1999), *Lycopersicon (L.) esculentum* (Zhu *et al.*, 2000), *A. thaliana* (Chu *et al.*, 2005), *Glycine (G.) max* (Sagasti, Tesis Doctoral, 2009; Sagasti *et al.*, 2011) y en humanos (Rae *et al.*, 2001). El dominio I (región N-terminal) es similar a la chaperona ATX1 y tiene un sitio de unión a metal (MxCxxC). El dominio II (región central) tiene una alta homología con la CuZnSOD. Y el dominio III (región C-terminal) se trata de una cola de aa desordenada que contiene el motivo CxC de unión a metal.

La proteína de *S. cerevisiae* yCCS tiene una estructura secundaria en el dominio I que forma un plegamiento $\beta\alpha\beta\beta\alpha\beta$. El dominio II está compuesto por 8 hojas β antiparalelas que dan lugar a una estructura de barril, 2 hélices α pequeñas y 4 bucles conectores. A diferencia de la SOD, la chaperona yCCS no posee un bucle de 22 aa llamado Zn “sub-loop”; en cambio tiene una hoja β pequeña. De esta forma yCCS no tiene sitio de unión a metal claro en este dominio. La interacción entre las proteínas yCCS-ySOD1 se produce mediante puentes de hidrógeno entre los aa Gly137, Gly187, Arg217 y residuos hidrofóbicos que favorecen la unión. Estos son los aa más conservados entre las dos proteínas (Lamb *et al.*, 1999).

La *hCCS* también une Cu y Zn. La *hCCS* recombinante purificada de *Escherichia (E.) coli* muestra un equivalente de Zn por monómero de proteína y 1-1,5 equivalentes de Cu. El cobre puede unirse a los dominios I y III, por medio de la interacción con las cisteínas. La *hCCS* cede el cobre a *hSOD1* por transferencia directa, formando un intermediario donde el Cu está unido a las dos proteínas (Rae *et al.*, 2001).

En *A. thaliana* el gen *AtCCS* (At1g12520) tiene 6 exones y 5 intrones, y la proteína que codifica está formada por 320 aa. El dominio II posee una alta homología con la enzima Cu/ZnSOD. El gen *AtCCS* tiene 2 sitios de inicio de la transcripción: uno predice un polipéptido de 254 aa, y el otro, con 66 aa extra en el extremo N-terminal, que constituyen el péptido señal de cloroplasto. También se han detectado transcritos con más nucleótidos previos al primer ATG (Chu *et al.*, 2005). Experimentos de complementación en levaduras mutantes de *lys7* confirmaron que la chaperona CCS de *A. thaliana* funciona como chaperona de cobre de la superóxido dismutasa de levaduras (Abdel-Ghany *et al.*, 2005).

En soja, *GmCCS* muestra aproximadamente un 7% de hélice α , 51% de lámina β y 42% de estructura desordenada (giros, bucles y estructuras al azar). La conformación estructural no es muy compacta, y esta flexibilidad puede favorecer la adaptación a su diana. La adición de Cu^+ no parece tener un efecto muy significativo en la estructura secundaria, a pesar de haber reorganizaciones cerca del sitio de unión a cobre como se ha demostrado por fluorescencia intrínseca de Triptófano. El péptido señal tampoco parece afectar a la estructura 3-D de la proteína (Sagasti *et al.*, 2011).

Objetivo

La proteína CCS se ha caracterizado en estudios previos en diferentes especies, incluida *G. max*, a pesar de ello quedan cuestiones importantes desconocidas todavía cuya respuesta ayudarán a entender la implicación de dicha proteína en la homeostasis de cobre en plantas superiores. Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido la purificación y caracterización bioquímica de la chaperona de cobre (CCS) para la Cu/ZnSOD. Para ello hemos usado la chaperona recombinante de soja, por su participación en el tráfico del cobre en plantas y sus posibles aplicaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación de células competentes

Para que las bacterias *E. coli* (cepa DH5 α) pudieran incorporar ADN recombinante, se prepararon células competentes utilizando un tratamiento con CaCl₂. Se utilizó un cultivo líquido de *E. coli* en medio LB como inóculo para un cultivo en 25 ml de medio LB en una dilución 1:25. Se mantuvo a 37 °C en agitación hasta que la densidad óptica a 600 nm alcanzó el valor de 0,4 unidades. El cultivo se distribuyó en fracciones de 1 ml en tubos eppendorf fríos, que se centrifugaron a 4.400 x g durante 10 min a 4 °C. El sedimento se resuspendió en 100 μ l de CaCl₂ 0,1 M frío y se conservaron en hielo para ser transformadas seguidamente o bien a -80 °C con glicerol 20% (p/v) para su utilización a largo plazo. Todos los pasos del protocolo se realizaron en una campana de flujo laminar y manteniendo en frío el material utilizado.

Transformación

Las células competentes DH5 α fueron transformadas con el vector pMALc2X modificado (Fig. 2) con el inserto codificante para la proteína CCS unida a una cola de seis histidinas y la proteína de unión a maltosa (MBP). Para ello, las bacterias competentes junto con el ADN recombinante se mantuvieron en hielo durante 20 min, tras los cuales se pusieron en un baño a 42 °C durante 2 min y se devolvieron al hielo durante 15 min. Se añadieron 850 μ l de medio Luria-Bertani (LB, triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 10 g/l, pH=7,2) y se mantuvieron a 37 °C en agitación durante 1 h, para que las bacterias transformantes crecieran antes de ser sembradas en medio de cultivo con ampicilina y pudieran expresar el gen de resistencia al antibiótico. Pasado este tiempo se centrifugó a 13.000 x g 3 min. El precipitado se resuspendió en parte del sobrenadante y se cultivó durante la noche en una placa de medio LB con ampicilina 50 μ g/ml como método de selección de los clones positivos. Varios clones positivos se analizaron por digestión y posterior secuenciación.

Fig. 2. Vector pMALc2Xmodificado.

Aislamiento de ADN plasmídico

Para obtener una cantidad suficiente de la construcción pMALc2Xmodif-CCS se llevó a cabo una extracción de ADN plasmídico (miniprep) a partir de cultivos líquidos de *E. coli* que habían sido previamente transformados con dicha construcción. Para ello se utilizó un kit de purificación de ADN plasmídico (High pure plasmid isolation kit, Roche, Penzberg, Alemania). Estos cultivos líquidos de *E. coli* se crecieron en medio LB suplementado con ampicilina 100 µg/ml durante toda la noche. El medio LB se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 20 min y la ampicilina se esterilizó a través de filtros de 0,22 µm de PES (Chmlab Group, Barcelona, Spain). Posteriormente se recogieron las células de 3 ml de cultivo por centrifugación a 13.000 x g durante 3 min. El sedimento se resuspendió en 250 µl de tampón de resuspensión con ARNasa y se mezcló por inversión con 250 µl de tampón de lisis. Se incubó durante 5 min a temperatura ambiente, a continuación se añadieron 350 µl de tampón de unión frío y se mezcló por inversión. Se incubó durante 5 min en hielo. Se centrifugó a 13.000 x g durante 10 min, el sobrenadante se introdujo en la columna del kit, que se centrifugó a 13.000 x g durante 1 min, y se descartó la fracción no retenida en la columna. Se añadieron 500 µl de tampón de lavado I a la columna, se centrifugó a 13.000 x g durante 1 min y se descartó la fracción no retenida. A continuación se añadieron a la columna 700 µl de tampón de lavado II, se centrifugó a 13.000 x g durante 1 min y se descartó de nuevo el volumen no retenido. Finalmente se eluyó el ADN plasmídico añadiendo H₂O milli-Q y centrifugando a 13.0000 x g 1 min. El ADN plasmídico se mantuvo a -20 °C hasta su utilización.

Digestión de la construcción pMALc2Xmodif-CCS y PCR

Se comprobó la presencia de la secuencia codificante para la proteína CCS en el vector pMALc2Xmodif por digestión con las enzimas *Bam*HI y *Xba*I, así como a través de PCR. El plásmido obtenido por miniprep se digirió primero con 30 unidades de la enzima de restricción *Bam*HI (Amersham Biosciences, Uppsala, Suecia) durante 3 h a 37 °C. Seguidamente el ADN plasmídico fue precipitado con 2 volúmenes de etanol 96% (v/v) frío y 1/5 del volumen de acetato sódico 3 M, pH=5,2. Se mantuvo durante 1 h a -20 °C y posteriormente se centrifugó a 12.000 x g 30 min a 4 °C. El precipitado se lavó con etanol 70% (v/v) y se centrifugó a 13.000 x g durante 7 min a 4 °C. Se decantó el sobrenadante y el precipitado se resuspendió en H₂O milli-Q cuando se hubo secado. A continuación se llevó a cabo la digestión con 24 unidades de la segunda enzima de restricción, *Xba*I (Amersham Biosciences, Uppsala, Suecia), durante 3 h a 37 °C. Los productos de la digestión se analizaron por electroforesis en gel de agarosa del 1% (p/v) con la tinción fluorescente Gel Red 0,5X (Biotium, Hayward, CA EEUU). El gel de agarosa se observó bajo luz ultravioleta en un equipo de análisis Gel Doc (BioRad, Palo Alto, CA EEUU).

También se comprobó que el vector contenía el inserto mediante PCR. Se analizaron tanto los plásmidos obtenidos por miniprep, como las colonias transformantes de *E. coli* DH5 α . Para ello se utilizaron los cebadores FW-CCS (5'-GGATCCATGGCATTCTGAGGTCA-3') y RW-CCS (5'-TCTAGACTATCAGACCTTGCTAGT-3'). El programa de PCR utilizado fue el siguiente:

Fig. 3. Programa de PCR utilizado para amplificar el gen *GmCCS*.

Secuenciación

La secuencia de nucleótidos correspondiente a la CCS se verificó mediante secuenciación (servicio de secuenciación del CNIO, Madrid, España) utilizando los mismos cebadores que en el caso de la confirmación por PCR. La diana de la proteasa trombina también se confirmó mediante secuenciación, en este caso los cebadores empleados fueron FW-MaIE (5'-GGTCGTCAGACTGTCGATGAAGCC-3') y RW-CCS (5'-TCTAGACTATCAGACCTTGCTAGT-3').

Conservación de clones de *E. coli* DH5a transformantes

Se seleccionó un clon positivo para la transformación y se sembró un cultivo líquido en medio LB suplementado con ampicilina 100 µg/ml. Este cultivo líquido se dividió en alícuotas a las que se añadió glicerol y se guardaron a -80 °C para su mantenimiento a largo plazo.

Inducción

A partir de un clon positivo se preparó un cultivo previo en 50 ml de medio LB con ampicilina 100 µg/ml, el cual se incubó a 37 °C durante toda la noche con agitación (200 rpm). Las bacterias fueron recogidas por centrifugación a 6.000 x g 15 min a 4 °C y el sedimento se resuspendió en 5 ml de medio LB fresco. Se inoculó una dilución 1:25 en 250 ml de medio LB fresco con ampicilina 100 µg/ml y se mantuvo a 37 °C con agitación hasta que la absorbancia a 600 nm alcanzó 0,6 unidades, dentro de la fase exponencial del crecimiento bacteriano. En ese momento se indujo la expresión de la proteína recombinante añadiendo isopropil-β-D-1-tiogalactopiranosido (IPTG) 0,3 mM, CuSO₄ 0,5 mM y ZnSO₄ 0,5 mM, y se mantuvo la incubación a 37 °C hasta que la absorbancia a 600 nm alcanzó 1,2 unidades, dentro de la fase estacionaria del crecimiento bacteriano. A continuación se centrifugó el cultivo a 10.000 x g durante 10 min para recoger las células en el sedimento, y éstas se congelaron a -20 °C hasta su utilización.

Lisis bacteriana

Para lisar las bacterias se utilizaron dos métodos: 1) choque osmótico y 2) ultrasonicación. 1) Choque osmótico: Se llevó a cabo lavando el sedimento bacteriano con 1/6 del volumen del cultivo con tampón Tris 10 mM, pH=8,0. A continuación se centrifugó a 10.000 x g 10 min a 4 °C y se repitió este paso. Tras la segunda

centrifugación, el sedimento se resuspendió en un volumen de tampón de esferoplastos (Tris 30 mM, pH=8.0, EDTA 0,1 mM, sacarosa 15% (p/v), lisozima 0,75 mg/ml) necesario para conseguir una absorbancia a 550 nm de 5 unidades. Se llevó a cabo una incubación de 3 h a temperatura ambiente, hasta que se observaron al microscopio óptico las bacterias como esferoplastos. Se centrifugó a 5.000 x g 10 min y el sedimento se resuspendió en 100 ml de tampón de choque osmótico (Tris 30 mM, pH=8.0, Tritón X-100 1% (p/v), fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM). Se incubó durante 30 min a temperatura ambiente con agitación. A continuación se centrifugó a 14.500 x g durante 30 min a 4 °C. El sobrenadante resultante se utilizó en la purificación de la proteína. Con el fin de aumentar la lisis bacteriana, se probó a añadir a la rotura por choque osmótico dos ciclos de congelación con nitrógeno líquido y descongelación en un baño templado, ya que la formación de pequeños poros en la membrana puede facilitar la salida de proteínas sobreexpresadas solubles alojadas en el citoplasma (Johnson y Hecht, 1994).

2) Ultrasonicación: Se realizó utilizando un sonicador Ultrasonic Processor XL2020 Minsonix (Farmingdale, NY EEUU). El sedimento bacteriano procedente de 250 ml de cultivo se resuspendió en 1/8 del volumen de tampón A (NaPi 20 mM, pH=7,4, NaCl 500 mM) y se añadió el inhibidor de proteasas PMSF a una concentración final de 1 mM. Las células se lisaron utilizando 6 ciclos de 1 min al 12% de potencia con intervalos de 1 min entre pulsos con el fin de evitar el calentamiento de la suspensión y, así, una potencial desnaturalización proteica. El extracto bacteriano lisado se centrifugó a 14.500 x g durante 30 min a 4 °C, y el sobrenadante se utilizó como muestra para la purificación.

El sobrenadante proveniente de la centrifugación del lisado bacteriano se filtró a través de filtros de PVDF de 0,45 µm (Millipore, Billerica, MA EEUU), o se centrifugó a 10.000 x g 10 min a 4 °C previo al primer paso cromatográfico.

Purificación

Para la purificación de la proteína CCS se utilizaron tres cromatografías diferentes: cromatografía de afinidad a iones metálicos inmovilizados (IMAC) (HiTrap HP, GE Healthcare, Uppsala, Suecia y Chelating Sepharose Fast Flow, GE Healthcare, Uppsala, Suecia cargada con Ni²⁺), cromatografía de afinidad a maltosa

CAM (MBP Trap HP, GE Healthcare, Uppsala, Suecia) y cromatografía de intercambio aniónico débil en DEAE (Toyopearl TSK DEAE-650s, SUPELCO, Bellefonte, PA EEUU).

A partir de la muestra procedente de la lisis bacteriana se llevaron a cabo diferentes estrategias de purificación con el fin de optimizar el rendimiento y pureza de la misma:

1. El sobrenadante bacteriano se cargó en una columna preempaquetada HiTrap IMAC HP de 5 ml o bien en una columna (1 x 10 cm) con Chelating Sepharose Fast Flow a 4 °C. Estas columnas habían sido previamente cargadas con iones Ni^{2+} a través de la adición de 0,5 volúmenes de NiSO_4 0,1 M y equilibrada con tampón A (NaPi 20 mM, pH=7,4, NaCl 500 mM) a un flujo de 1 ml/min a 4 °C. Al pasar el sobrenadante por la columna, la proteína de fusión se retuvo gracias a la afinidad de la cola de His por el Ni^{2+} . A continuación se realizó un lavado con 5 volúmenes de tampón A, seguidos de 5 volúmenes de tampón B (NaPi 20 mM, pH=7,4, NaCl 500 mM, imidazol 50 mM) para eliminar proteínas unidas débilmente. La proteína de fusión se eluyó usando un gradiente lineal de 50-450 mM imidazol en el mismo tampón. Para ello se utilizaron 4 volúmenes de tampón B y 4 volúmenes de tampón C (NaPi 20 mM, pH=7,4, NaCl 500 mM, imidazol 450 mM) mezclados a través de un formador de gradientes (modelo 385, BioRad, Palo Alto, CA EEUU). La elución se realizó a un flujo de 0,5 ml/min y se recogieron fracciones de 1 ml para ser analizadas por electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS (SDS-PAGE). Todos los tampones utilizados en la cromatografía de afinidad fueron filtrados previamente a través de filtros de 0,22 μm de PES.

Las fracciones eluidas que contenían la proteína de fusión se juntaron y fueron dializadas frente al tampón en el que la proteasa trombina tiene mayor actividad (Tris 20 mM, pH=8,3, NaCl 140 mM). Para ello se utilizaron membranas de diálisis MWCO:15.000 (Spectra/Por, Compton, CA EEUU). La diálisis se realizó a 4°C en un volumen de 2 L durante 2h y posteriormente se cambió a otro volumen de 2 L durante otras 2h. Tras la diálisis, se midió la concentración de proteína en la muestra mediante el ensayo de proteínas BCA (Pierce BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific,

Rockford, IL EEUU) utilizando diferentes concentraciones de Seroalbumina Bovina (BSA) como estándar.

La proteína de fusión contiene dos secuencias de corte específicas para proteasas: una reconocida por el factor Xa y otra por trombina. Para liberar la proteína CCS del resto de la proteína de fusión se digirió con trombina, ya que de esta forma se conseguía eliminar también la cola de histidinas. La proteína de fusión fue digerida añadiendo 4 unidades NIH de trombina de plasma bovino (Sigma, Saint Louis, MO EEUU) por cada mg de proteína de fusión, y se mantuvo durante 22 h a 22 °C con agitación. La digestión se detuvo con PMSF 1 mM. Se probaron diferentes condiciones de digestión con trombina para encontrar las más favorables y se analizaron mediante SDS-PAGE. Los parámetros que se analizaron fueron el tampón utilizado en la digestión, el tiempo y la cantidad de proteasa añadida por cada mg de proteína de fusión. También se probó a digerir la proteína de fusión con factor Xa (Novagen, Hilden, Alemania). En este caso la cola de His permanecía unida a la proteína CCS. Se añadieron 20 unidades de factor Xa por cada mg de proteína y se mantuvieron 16 h a 22 °C en agitación en tampón Tris 50 mM, pH=8,0, NaCl 100 mM, CaCl₂ 5 mM.

La muestra de proteína de fusión digerida con trombina se centrifugó a 10.000 x g 10 min a 4 °C y se cargó en la columna Hitrap Ni²⁺ IMAC a 4 °C a un flujo de 1 ml/min. A continuación se realizó un lavado con 10 volúmenes de tampón A y se eluyó con un gradiente lineal de 0-450 mM imidazol a un flujo de 0,5 ml/min. Se recogieron fracciones de 1 ml para su posterior análisis por SDS-PAGE.

Las fracciones donde la proteína CCS estaba más representada, así como el volumen no retenido por la columna se recogieron y juntaron. Se dializaron frente al tampón D (Bis-Tris Propano 20 mM, pH=8,0, NaCl 20 mM) de equilibrado de la siguiente cromatografía de intercambio aniónico débil. Para la diálisis se utilizaron membranas de MWCO: 3.000 (Spectra/Por, Compton, CA EEUU) y se llevaron a cabo dos cambios en un volumen de 2 L durante 2 h en cada cambio a 4 °C.

Para conseguir un mayor grado de pureza, se realizó una cromatografía de intercambio aniónico débil (Toyopearl TSK DEAE-650s) a una temperatura de 4 °C.

La columna (1 x 10 cm) se equilibró con tampón D y a continuación se cargó la muestra a un flujo de 2 ml/min y se lavó con 5 volúmenes de tampón D. Seguidamente se eluyó con un gradiente lineal de pH desde 8,0 a 4,5 a un flujo de 1 ml/min y se recogieron fracciones de 1 ml para su análisis por SDS-PAGE. Las fracciones eluidas donde aparecía la proteína CCS pura fueron concentradas con tubos Centriprep YM-10 (Millipore, Billerica, MA USA) y congeladas a -80 °C con sacarosa 400 mM, ya que la congelación sin protectores conducía a la precipitación de la proteína.

2. La fracción no retenida, así como el lavado con tampón D procedente de la cromatografía previa de intercambio aniónico débil, se repurificaron mediante cromatografía de afinidad a maltosa (MBP trap HP, Uppsala, Suecia).

Con el fin de intercambiar el tampón en el que se encontraba la muestra por el tampón E (Tris 20 mM, pH=7,4, NaCl 200 mM) de equilibrio de la columna MBP trap HP, se concentró la proteína utilizando tubos Centriprep YM-10 hasta 1/5 de su volumen, se diluyó en tampón E y volvió a concentrarse. La columna cromatográfica MBP trap HP de 1 ml se equilibró con tampón E a 4 °C. Posteriormente se cargó la muestra que había sido centrifugada a 10.000 x g 10 min a 4 °C con el fin de evitar la obstrucción de la columna, a un flujo de 0,5 ml/min. Seguidamente se realizó un lavado con 10 volúmenes de tampón E y se eluyó con 5 volúmenes de tampón E con maltosa 10 mM a un flujo de 1 ml/min. Todos los pasos de la cromatografía se analizaron mediante SDS-PAGE. La fracción no retenida, así como el lavado con tampón E, donde aparecía la proteína pura, se juntaron, concentraron con tubos Centriprep YM-10 y congelaron a -80 °C con sacarosa 400 mM.

3. Otra estrategia de purificación a partir de la muestra digerida con trombina fue la siguiente: se realizó una cromatografía IMAC, se juntaron el volumen no retenido y las fracciones que contenían la proteína CCS. El siguiente paso fue una cromatografía de afinidad a maltosa. Se unieron la parte no retenida con el lavado con tampón E, que sirvieron de muestra para la siguiente cromatografía. Por último se llevó a cabo una cromatografía de intercambio aniónico débil. La proteína CCS apareció en las fracciones eluidas así como en el lavado con tampón D. Se concentró la muestra, y congeló a -80 °C con sacarosa 400 mM.

4. La muestra digerida con trombina se purificó mediante una cromatografía de afinidad a maltosa. Se unieron el volumen no retenido y el lavado con tampón E, y se llevó a cabo una cromatografía de intercambio aniónico débil. La CCS pura apareció en las fracciones y en el lavado con tampón D.

5. En este caso se utilizó la proteína de unión a maltosa presente en la proteína de fusión para todos los pasos de la purificación. A partir del sobrenadante procedente de la lisis bacteriana se realizó una cromatografía de afinidad a maltosa, con lo que la proteína de fusión quedó retenida en la columna y posteriormente eluida con maltosa 10 mM. Las fracciones eluidas ricas en proteína de fusión fueron dializadas frente al tampón de la proteasa trombina (Tris 20 mM, pH=8,3, NaCl 140 mM) y digeridas con 4 unidades NIH/mg proteína durante 22 h a 22 °C con agitación. La concentración de proteína se midió por el método de BCA. La muestra digerida se concentró y diluyó en tampón E utilizando tubos Centriprep YM-10 con el fin de intercambiar el tampón de la trombina por el tampón E. A continuación se llevó a cabo otra cromatografía de afinidad MBP trap HP para eliminar la proteína de unión a maltosa y obtener la proteína CCS pura. Por último, se realizó una nueva cromatografía para eliminar los restos de proteína de unión a maltosa. La muestra obtenida se concentró utilizando tubos Centriprep YM-10 y se mantuvo congelada a -80 °C con sacarosa 400 mM hasta su uso.

Tabla 1. Etapas llevadas a cabo para la purificación de *GmCCS* recombinante.

Método de purificación	1	2	3	4	5
1 ^{er} paso cromatográfico	IMAC	IMAC	IMAC	IMAC	CAM
Digestión con 4 unidades NIH trombina/mg proteína de fusión					
2 ^o paso cromatográfico	IMAC	IMAC	IMAC	CAM	CAM
3 ^{er} paso cromatográfico	DEAE	DEAE	CAM	DEAE	CAM
4 ^o paso cromatográfico		CAM	DEAE		

Cuantificación de proteínas

1. Método de Bradford: se basa en la unión de las proteínas al colorante Coomassie en solución ácida. Se realizó una recta patrón con concentraciones conocidas de BSA (0,1, 0,2, 0,5 mg/ml) disueltas en el mismo tampón que la muestra. Se utilizó el reactivo comercial BioRad protein assay filtrado que se diluyó 1/5. La reacción se llevó a cabo en un volumen de 1 ml y los volúmenes añadidos de cada reactivo se muestran en la tabla 2. Se mantuvo durante 5 min a temperatura ambiente y se midió la absorbancia a 595 nm.

Tabla 2. Protocolo para la cuantificación de proteínas por el método de Bradford.

Tubo	BSA 0,5 mg/ml	Tampón	React. Bradford	H ₂ O milli-Q
Blanco	0 µl	10 µl	200 µl	790 µl
1	2 µl	8 µl	200 µl	790 µl
2	4 µl	6 µl	200 µl	790 µl
3	10 µl	0 µl	200 µl	790 µl
Muestra	0 µl	10 µl	200 µl	790 µl

2. Método de BCA: está basado en la reducción del Cu²⁺ a Cu⁺ en medio alcalino, que reacciona con el BCA. Se realizó una recta patrón con BSA (0,2, 0,5, 0,8 y 1,0 mg/ml) disuelta en el tampón en el que se encontraba la muestra. Se añadieron a las muestras el reactivo R formado por la mezcla de las disoluciones A (BCA, NaHCO₃, Na₂CO₃, tartrato sódico, NaOH 0,1 M) y B (CuSO₄ 4% (p/v)) en relación 1:50. Los volúmenes añadidos se muestran en la tabla 3. Se mantuvo durante 30 min a 37 °C y se midió la absorbancia a 562 nm.

Tabla 2. Protocolo para la cuantificación de proteínas por el método BCA.

Tubo	BSA 1mg/ml	Tampón	React. R
Blanco	0 μ l	50 μ l	1ml
1	10 μ l	40 μ l	1ml
2	25 μ l	25 μ l	1ml
3	40 μ l	10 μ l	1ml
4	50 μ l	0 μ l	1ml
Muestra	0 μ l	10 μ l	1ml

3. La concentración de *GmCCS* pura se calculó a partir de la medida de absorbancia a 280 nm (espectrofotómetro DU640 Beckman Instruments, Fullerton, CA EEUU) utilizando el coeficiente de extinción molar $\epsilon_{280\text{nm}}=15470 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ (Sagasti *et al.*, 2011).

Western blot

Se realizó un western blot de los diferentes pasos de la purificación proteica con un anticuerpo policlonal purificado de conejo anti-*GmCCS* producido por Genosphere Biotechnologies (París, Francia) contra un péptido sintético de 15 aa (CVPEDFLISAAVSEF) de la secuencia deducida de la proteína CCS con el código AF329816. Para ello se llevó a cabo una electroforesis SDS-PAGE (12%, p/v) en un equipo de electroforesis (Miniprotein III, BioRad). Las muestras fueron desnaturalizadas hirviendo 5 min en presencia del tampón de carga (Tris 62,5 mM, pH=8,0, SDS 2% (p/v), glicerol 30% (v/v), DTT 80 mM, azul de bromofenol 2% (p/v)). La electroforesis se desarrolló a un voltaje constante de 120 V, y en el gel se cargó, además de las muestras, un marcador de peso molecular como patrón (Low Range prestained SDS-PAGE standars, BioRad). Se hicieron dos réplicas simultáneas con las mismas muestras. Uno de los geles se sumergió en solución de tñido (Coomassie Brilliant blue R-250 0,025% (p/v), metanol 45% (v/v), ácido acético glacial 6% (v/v)) y el otro fue transferido a una membrana de nitrocelulosa (Trans-blot transfer medium, BioRad). El gel tñido se lavó con solución de desteñido (metanol 10% (v/v), ácido acético glacial 30% (v/v)) y H₂O milli-Q. La membrana de nitrocelulosa se activó sumergiéndola durante 5 min en H₂O milli-Q y se equilibró en tampón de transferencia (glicina 190 mM, metanol 20% (v/v), Tris 30 mM, pH=8,3).

Se montó el equipo de transferencia (Mini Trans-blot, BioRad) y ésta se llevó a cabo durante 90 min a un voltaje constante de 100 V. Una vez terminada la transferencia, se lavó la membrana en agitación con TBS (Tris 30 mM, pH=7,5, NaCl 300 mM) y se bloqueó durante la noche con TBS leche en polvo 5% (p/v) a 4 °C. El resto del protocolo se realizó a temperatura ambiente. A continuación se realizaron 3 lavados de 5 min con TTBS (Tris 30 mM, pH=7,5, NaCl 300 mM, Tween-20 0,01% (v/v)). Se incubó durante 90 min con el anticuerpo primario anti-*GmCCS* en una dilución 1:100. Se realizaron 3 lavados de 5 min con TTBS y seguidamente se incubó 90 min con el anticuerpo secundario Biotinylated Goat Anti-Rabbit IgG (BioRad) en una dilución 1:10.000. Después se lavó la membrana con TTBS durante 5 min 3 veces y se añadió el complejo estreptavidina-fosfatasa alcalina. Se lavó de nuevo con TTBS 3 veces 5 min y se añadieron las disoluciones de NBT (azul de nitrotetrazoilo) y BCIP (5-bromo-4-cloro-indolilfosfato). La reacción se paró antes de que transcurrieran 5 min con H₂O milli-Q, la membrana se secó y guardó entre papeles cromatográficos Wathman. Tanto los geles de poliacrilamida como la membrana de nitrocelulosa fueron escaneados utilizando un escáner modelo EPSON perfection 2400 PHOTO.

También se realizó un análisis western blot utilizando el anticuerpo monoclonal de ratón anti-His (GE Healthcare). Tras llevar a cabo la electroforesis por duplicado en SDS-PAGE (12%, p/v), uno de los geles se tiñó con Azul Coomassie y el otro se transfirió a una membrana de nitrocelulosa. La membrana se lavó con tampón TBS y se bloqueó durante la noche con TBS leche en polvo 5% (p/v) a 4°C. Se lavó 2 veces con TBS leche en polvo 0,1% (p/v) durante 10 min y se añadió el anticuerpo primario anti-His en una dilución 1:3.000, que se mantuvo durante 1 h en agitación. Se lavó la membrana de nuevo 2 veces con TBS leche en polvo 0,1% (p/v) y se incubó con el anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa (Goat anti-mouse IgG horseradish peroxidase conjugate, BioRad, Palo Alto, CA EEUU) en una dilución 1:1.000 durante 1 h. Se realizaron 2 lavados de 10 min con TBS leche en polvo 0,1% (p/v) y se añadió la mezcla de reacción de la peroxidasa: TBS, H₂O₂ 0,2% (v/v) y naftol 3 mg/ml en metanol. La reacción se detuvo lavando la membrana con H₂O milli-Q antes de 5 min y posteriormente se secó la membrana y escaneó.

Titulación con cobre

Las fracciones con la proteína CCS fueron concentradas con Amicon Ultra-4 10.000 NMWL (Millipore) y diluidas en tampón HEPES 25 mM, pH=8,0, NaCl 150 mM varias veces para eliminar la sacarosa y cambiar el tampón en el que se encontraban por este último. La concentración de proteína se midió por el ensayo BCA y Bradford (Protein Assay, BioRad).

Se realizó un ensayo de competición con BCA seguido de una determinación colorimétrica del complejo $\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+$ a 360 nm. Se llevó a cabo una titulación con cobre en una solución BCA 30 μM , CCS 30 μM , ascorbato 10 nM en tampón HEPES 25 mM, pH=8,0, NaCl 150 mM. Para ello se añadió CuSO_4 en disolución acuosa. Se registró el espectro de absorción, y la absorbancia a 360 nm se utilizó para calcular la concentración del complejo $\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+$ utilizando el coeficiente de extinción molar $\epsilon_{360\text{nm}}=20.600 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ (González-Guerrero y Argüello, 2008). La concentración de cobre libre se calculó a partir de la relación $K_{\text{BCA}}=[\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+]/[\text{BCA}_{\text{libre}}]^2[\text{Cu}^+_{\text{libre}}]$, donde la constante de asociación de $\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+$, K_{BCA} , es $4,6 \cdot 10^{14} \text{ M}$ (Yatsunik y Rosenweig, 2007). Los valores de la K_a de $\text{CCS}\cdot\text{Cu}^+$ se calcularon usando $v=[\text{Cu}^+_{\text{libre}}]^n K_a / (1 + K_a [\text{Cu}^+_{\text{libre}}]^n)$, donde v es el cociente molar del metal unido a la proteína y n es el número de sitios de unión a metal.

Previa a la titulación con cobre de la proteína CCS se realizó un ensayo con todos los reactivos excepto la proteína. En este caso se realizó una titulación con cobre mediante la adición de CuSO_4 a la solución BCA 30 μM , ascorbato 100 μM en tampón HEPES 25 mM, pH=8,0, NaCl 150 mM y se registró el espectro de absorción para comprobar que el complejo $\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+$ se formaba al añadir cobre y podía detectarse.

Carga de la proteína con cobre

La chaperona CCS fue cargada con un exceso de cobre, para ello se incubaron 50 μg de CCS en una concentración molar 100 veces superior de CuSO_4 en HEPES 25 mM, pH=8,0, NaCl 150 mM, ascorbato 10 mM, durante 10 min a temperatura ambiente con agitación suave. A continuación, el cobre no unido a la proteína se eliminó pasándola por una columna de Sephadex G-10 (Sigma, Madrid, España). Las

fracciones obtenidas en la cromatografía fueron analizadas: la concentración de proteína se midió por el método de Bradford, y la concentración de cobre fue determinada utilizando un método con ácido bicinconínico (Brenner y Harris, 1995). Para medir la concentración de cobre se realizó una recta patrón con diferentes concentraciones de CuSO_4 en un volumen de 55 μl , a las que se les añadió 18,4 μl de ácido tricloroacético (TCA) 30% (p/v) para conseguir la desnaturalización proteica y, de este modo, la liberación del cobre de la proteína. Se centrifugó 5 min a 13.000 x g y se transfirieron 66 μl de cada tubo a uno nuevo, se añadieron 5 μl de ascorbato 0,07% (p/v) y 29 μl de BCA 0,012% (p/v), NaOH 7,2% (p/v), HEPES ácido 31,2% (p/v). Se mantuvieron los tubos durante 5 min a temperatura ambiente y a continuación se midió la absorbancia a 360 nm. A partir de esta recta patrón se pudo identificar la cantidad de cobre presente en las fracciones. De esta forma, conociendo la cantidad de proteína y de cobre se puede estimar el número de sitios de unión que posee la proteína.

RESULTADOS

El uso de bacterias con vectores de expresión es un método común para conseguir cantidades suficientes de proteína (Alberts *et al.*, 2004). En este caso se utilizó el vector pMALc2X (New England Biolabs, Ipswich, MA EEUU) modificado con una cola de seis histidinas y la diana de la proteasa trombina para realizar el estudio de sobre-expresión y posterior purificación de la proteína CCS de soja. Este vector produce la sobreexpresión de *GmCCS* en bacterias formando una proteína de fusión MBP-His₆-*GmCCS*. De esta forma, la MBP contribuye a aumentar la solubilidad de la CCS además de ayudar a su purificación; y la cola de histidinas se utiliza también para purificar la proteína. La cepa de *E. coli* utilizada fue DH5 α , ya que tiene un bajo nivel de nucleasas y la estabilidad de los insertos grandes en el vector (911 pb en el caso de *GmCCS*) se ve favorecida (Zhao y Stodolsky, 2004). Se utilizaron, por tanto, bacterias competentes de *E. coli* DH5 α que fueron transformadas mediante un choque térmico con el vector pMALc2Xmodif-*GmCCS* (para más detalles ver la sección de Materiales y Métodos).

Análisis de la construcción pMALc2Xmodif-*GmCCS*

La presencia del gen *GmCCS* en el vector pMALc2Xmodif fue confirmada por diferentes métodos:

- 1) Se realizó una digestión con las enzimas de restricción *Bam*HI y *Xba*I, cuyas dianas se encuentran lindando la secuencia del inserto ya que fueron las enzimas con las que se realizó la clonación direccional en el vector de expresión pMALc2Xmodif (Sagasti, Tesis Doctoral, 2009). A partir del análisis por electroforesis en gel de agarosa se observó la presencia de dos bandas, una superior correspondiente al vector, y otra de alrededor de 1000 pb, que concordaba con el tamaño del inserto (Fig. 4).

Fig. 4. Digestión del plásmido pMALc2Xmodif-*GmCCS* con las enzimas *Hind*III y *Xba*I. 1: Marcador de peso molecular; 2: Construcción pMALc2Xmodif-*GmCCS* digerida.

2) De manera complementaria se realizó una PCR tanto del plásmido (ADN plasmídico) como de las colonias de *E. coli* previamente transformadas con la construcción pMALc2Xmodif-*GmCCS* utilizando cebadores específicos que amplifican la secuencia codificante de *GmCCS*. En este caso se observó una banda alrededor de 1000 pb que correspondía con el tamaño esperado del gen *GmCCS* (Fig. 5).

Fig. 5. Amplificación por PCR de *GmCCS*. 1: Marcador de peso molecular; 2-3: colonias independientes de *E. coli* DH5 α transformadas con pMALc2Xmodif-*GmCCS*; 4-6: ADN plasmídico pMALc2Xmodif-*GmCCS* extraído a partir de colonias de *E. coli* DH5 α transformadas con pMALc2Xmodif-*GmCCS*; 7: blanco.

Se comprobó mediante secuenciación la identidad del gen *GmCCS* con la secuencia depositada en la base de datos NCBI con el código AF329816. Para ello se utilizaron los mismos cebadores que en el caso de la confirmación por PCR. La

secuencia del inserto correspondía con la esperada a excepción de una mutación en la posición 525, que produce un cambio conservativo en la secuencia de aa I175V (Fig. 6).

Fig. 6. Cromatograma de la secuencia de *GmCCS* desde las posiciones 488-506. Comparación de la secuencia de *GmCCS* depositada en la base de datos NCBI con la de *GmCCS* clonada en el vector pMALc2xmodif.

La diana de la proteasa trombina también se comprobó por secuenciación utilizando unos cebadores que flanqueaban esta región. La secuencia de nucleótidos correspondía con la traducción a los aa LVPRGS (Fig. 7).

Fig. 7. Cromatograma de la secuencia de nucleótidos codificante para la diana de la proteasa trombina en la construcción pMALc2xmodif-*GmCCS* y secuencia de aa a la que se traduce.

Inducción

Las colonias transformantes fueron seleccionadas utilizando el antibiótico ampicilina. El vector pMALc2xmodif posee un gen de resistencia a ampicilina, por tanto, solo las colonias que incorporan el plásmido pueden crecer en el medio selectivo. Se indujo la expresión de la proteína recombinante MBP-His₆-*GmCCS* con la adición del inductor IPTG y los cofactores CuSO₄ y ZnSO₄ en la fase exponencial

del crecimiento bacteriano y se mantuvo la incubación hasta que las bacterias llegaron a la fase estacionaria de crecimiento. La presencia de Cu y Zn en exceso en el medio de cultivo favorece la expresión de la proteína de fusión MBP-His₆-GmCCS. Este incremento puede ser debido a un mecanismo de regulación post-transcripcional en el que los metales que funcionan como cofactores de la CCS estabilizarían el plegamiento de la proteína de fusión (Sagasti, Tesis Doctoral, 2009).

Lisis bacteriana

Una vez recogidas las bacterias con la proteína de fusión sobreexpresada, tal y como se describe en la sección de Materiales y Métodos, se lisaron por sonicación, choque osmótico y choque osmótico con congelación-descongelación. A través del análisis de la cantidad de proteína obtenida tras el primer paso cromatográfico, se observó que el método de lisis por ultrasonificación fue el que daba un mayor rendimiento (Tabla 4).

Tabla 4. Cantidad de proteína (mg) medida por el método BCA obtenida tras el primer paso de purificación utilizando diferentes métodos de lisis bacterianas y cromatografías.

Método de lisis bacteriana	Choque osmótico	Choque osmótico, congelación-descongelación	Ultrasonificación		
Primer paso de purificación	IMAC Chelating Sepharose Fast Flow	IMAC Chelating Sepharose Fast Flow	IMAC Chelating Sepharose Fast Flow	IMAC HiTrap IMAC HP	CAM MBP Trap HP
mg proteína recuperados	2,68	2,32	8,88	9,12	6,02

A partir del extracto bacteriano clarificado se llevó a cabo la purificación de la proteína mediante diferentes pasos cromatográficos (Tabla 1, en Materiales y Métodos).

Método de purificación 1: IMAC, digestión con trombina, IMAC, DEAE.

1a. IMAC

La estrategia de purificación 1 contaba con un primer paso de cromatografía IMAC. Para ello se utilizaron o bien columnas (1 x 10 cm) empaquetadas en nuestro

laboratorio con resina Chelating Sepharose Fast Flow (GE Healthcare) o columnas preempaquetadas comerciales HiTrap IMAC HP 5 ml (GE Healthcare).

Fig. 8. Análisis de la cromatografía IMAC por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. (A) Muestra obtenida por lisis mediante choque osmótico. 1, 17: Marcador de peso molecular; 2, extracto bacteriano; 3: sedimento; 4: sobrenadante cargado en la columna; 5-16, 18-30: fracción de proteínas eluidas con gradiente de imidazol 50-450 mM. (B) Lisis por choque osmótico y congelación-descongelación. 1, 17: Marcador de peso molecular; 2: extracto bacteriano; 3: sedimento; 4: sobrenadante cargado en la columna; 5: fracción de proteínas no retenidas; 6: fracción de proteínas que se eluyen en el lavado con tampón de unión; 7: fracción de proteínas que se eluyen en el lavado con tampón con imidazol 50 mM; 8-16, 18-30: fracción de proteínas que eluyen con gradiente de imidazol 50-450 mM. (C) Lisis por ultrasonificación. 1, 17: Marcador de peso molecular; 2: extracto bacteriano; 3: sedimento; 4: sobrenadante cargado en la columna; 5: fracción de proteínas no retenidas; 6: fracción de proteínas que eluyen en el lavado con tampón de unión; 7: fracción de proteínas que eluyen en el lavado con tampón con imidazol 50 mM 8-16, 18-30: fracción de proteínas que eluyen con gradiente de imidazol 50-450 mM.

que a 22 h la mayoría de la proteína de fusión se había digerido (Fig. 10B). La máxima cantidad de *GmCCS* libre se consiguió, por tanto, utilizando como tampón Tris 20 mM, pH=8,3, NaCl 140 mM, manteniendo la reacción durante 22 h y con una cantidad de 4 unidades NIH de trombina por mg de proteína.

Fig. 10. Análisis de la digestión con trombina de la proteína de fusión MBP-His₆-*GmCCS* por SDS-PAGE 15% (p/v) (A) y 12% (p/v) (B) teñido con Azul Coomassie. (A) Digestión a diferentes pHs. 1: Marcador de peso molecular; 2, 4: proteína de fusión sin digerir; 3: digestión en tampón NaPi 20 mM, pH=7,0, NaCl 140 mM durante 22h; 5: digestión en tampón Tris 20 mM., pH=8,3, NaCl 140 mM durante 22h. (B) Digestión durante diferentes tiempos a pH=8,3. 1: Marcador de peso molecular; 2: proteína de fusión sin digerir; 3: digestión durante 15 h; 4: digestión durante 17 h; 5: digestión durante 19 h; 6: digestión durante 22 h.

1c. IMAC

Se volvió a realizar una cromatografía IMAC para que la proteína truncada quedase retenida en la columna, gracias a la afinidad de su cola de histidinas por el Ni²⁺. Una vez analizados todos los pasos de la cromatografía por SDS-PAGE, se juntaron las fracciones eluidas donde la proteína *GmCCS* estaba más representada (Fig. 11; calles 10-12), así como el volumen no retenido por la columna y el lavado con tampón de unión, donde también aparecía la proteína de interés (Fig. 11; calles 3-4).

Fig. 11. Análisis de la segunda cromatografía IMAC por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. 1, 17: Marcador de peso molecular. 2: Productos de la digestión con trombina cargados en la columna; 3: fracción de proteínas no retenidas en la columna; 4: fracción de proteínas que eluyen en el lavado con tampón de unión; 5-16, 18-30: fracción de proteínas eluidas con gradiente de imidazol 50-540 mM.

1d. DEAE

La muestra se repurificó utilizando como cuarto paso una cromatografía de intercambio aniónico débil en DEAE. En esta cromatografía la resina está cargada positivamente, por lo que interacciona con las proteínas cargadas negativamente en estas condiciones, dando lugar a un perfil diferencial dependiendo de la cantidad de carga de las proteínas. Se cargó la muestra en la columna y, tras un lavado con tampón de unión, se eluyó con un gradiente de pH desde 8,0 a 4,5. La proteína CCS pura apareció en las fracciones eluidas con gradiente de pH (Fig. 12; calles 18-25).

Fig. 12. Análisis de la cromatografía en DEAE por SDS-PAGE (15%, p/v) teñido con Azul Coomassie. 1, 17: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: fracción de proteínas no retenidas en la columna; 4: fracción de proteínas que eluyen en un lavado con tampón de unión; 5-16, 18-30: fracción de proteínas eluidas con gradiente de pH 8,0-4,5.

Utilizando este método de purificación se obtuvieron 0,09 mg de proteína pura a partir de 125 ml de cultivo (Tabla 3).

Método de purificación 2: IMAC, digestión con trombina, IMAC, DEAE, CAM.

2a. CAM

En el volumen no retenido y el lavado con tampón de unión de la cromatografía de intercambio aniónico débil realizada anteriormente (apartado 1d) también se vio representada la proteína CCS, pero en este caso todavía se arrastraba contaminación con la proteína truncada. Esto condujo a la adición de un quinto paso de purificación utilizando una cromatografía de afinidad a maltosa (Fig. 13). De esta forma, la proteína truncada con la MBP quedó retenida en la columna gracias a su afinidad por la dextrina, y la CCS pudo ser separada de ella.

Fig. 13. Análisis de la cromatografía de afinidad a maltosa por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. 1: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido en la columna; 4: lavado con tampón de unión; 5: elución con maltosa 5 mM.

Con este método de purificación se obtuvieron 0,28 mg de proteína a partir de un cultivo de 125 ml (Tabla 5).

Método de purificación 3: IMAC, digestión con trombina, IMAC, CAM, DEAE

3a. CAM

Los tres primeros pasos de purificación fueron los mismos que en la estrategia de purificación 1 (apartados 1a-1c). A partir de una muestra procedente de la cromatografía 1c, se llevó a cabo una cromatografía de afinidad a maltosa sin el paso previo de cromatografía en DEAE. En este caso la proteína truncada consiguió

eliminarse pero se arrastró una proteína contaminante de unos 66 kDa de peso molecular aparente (Fig. 14).

Fig. 14. SDS-PAGE (12%, p/v) y tinción con Azul Coomassie de la cromatografía de afinidad a maltosa. 1: Marcador de peso molecular. 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido en la columna; 4: lavado con tampón de unión; 5: elución con maltosa 5 mM.

3b. DEAE

Debido a que la CCS y la proteína contaminante poseían pesos moleculares muy diferentes, se pretendió separarlas utilizando tubos Centriprep YM-50 (Millipore), esperando que la proteína contaminante se quedara retenida mientras que la CCS pasase a través del filtro. En cambio, ambas proteínas quedaron en la misma fracción, no atravesando el filtro ninguna de ellas (Fig. 15). De esta forma, fue necesario añadir otro paso cromatográfico a la purificación de la proteína *GmCCS*. En este caso se llevó a cabo una cromatografía en DEAE. La proteína pura CCS apareció en las fracciones eluidas con gradiente de pH y en el lavado con tampón de unión (Fig. 15, calles 3, 16-27).

Este método permitió la recuperación de 0,29 mg de proteína a partir de un cultivo de 125 ml (Tabla 5).

Fig. 15. Análisis de la cromatografía en DEAE por SDS-PAGE (12%, p/v) y tinción con Azul Coomassie. 1, 14: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido; 4: lavado con tampón de unión; 5-13, 15-27: fracciones eluidas con gradiente de pH 8,0-4,5.

Método de purificación 4: IMAC, digestión con trombina, CAM, DEAE

4a. CAM

Los dos primeros pasos de purificación se realizaron de la misma forma que en la estrategia de purificación 1 (apartados 1a-1b). A partir de la muestra digerida con trombina (apartado 1b), se realizó una cromatografía de afinidad a maltosa (CAM). De esta forma se eliminó la mayor parte de la proteína truncada (Fig. 16). La proteína CCS apareció tanto en el volumen no retenido por la columna como en el lavado con tampón de unión, acompañada por la proteína contaminante descrita anteriormente, y proteína truncada que se eliminaron en el siguiente paso cromatográfico.

Fig. 16. Análisis de la cromatografía de afinidad a maltosa por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. 1: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido; 4: lavado con tampón de unión; 5: elución con maltosa 5 mM.

4b. DEAE

El volumen no retenido y lavado de la cromatografía anterior fue utilizado como muestra para una cromatografía de DEAE. La proteína CCS pura apareció en el lavado con tampón de unión a pH=8,0, y en las subsiguientes fracciones eluidas con gradiente de pH (Fig 17, calles 4, 14-21, 25-27).

Fig. 17. Análisis de la cromatografía de DEAE por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. 1, 17: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido en la columna; 4: lavado con tampón de unión; 5-16, 18-31: fracciones eluidas con gradiente de pH 8,0-4,5.

Con este método se obtuvieron 0,97 mg de proteína a partir de un cultivo de 250 ml. Para establecer una comparación con el resto de métodos de purificación, a partir de 125 ml de cultivo bacteriano se habrían obtenido aproximadamente 0,47 mg de proteína pura (Tabla 5)

Método de purificación 5: CAM, CAM, CAM.

5a. CAM

Otra estrategia probada fue utilizar la proteína de unión a maltosa para todos los pasos de la purificación. A partir de la muestra bacteriana lisada por ultrasonicación clarificada, se realizó una cromatografía de afinidad a maltosa, con lo que la proteína de fusión MBP-His₆-GmCCS quedó retenida en la columna. La elución con maltosa permitió recuperar una cantidad algo menor de proteína de fusión que la utilización de una cromatografía de afinidad a iones inmovilizados (Tabla 4). La relación entre proteína de fusión y proteína truncada también fue similar (Fig. 18).

Fig. 18. Análisis de la cromatografía de afinidad a maltosa por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. 1: Marcador de peso molecular; 2: extracto bacteriano lisado por ultrasonificación; 3: sedimento; 4: sobrenadante cargado en la columna; 5: no retenido en la columna; 6: lavado con tampón de unión; 7-9: fracciones eluidas con maltosa 5 mM.

5b. Digestión con trombina

A continuación se digirió la proteína de fusión con trombina en las mismas condiciones que en el caso anterior (apartado 1b).

5c. CAM

Se llevaron a cabo otros dos pasos de cromatografía de afinidad a maltosa con el fin de que la proteína truncada MBP-His₆ procedente de la bacteria y de la digestión, así como los restos de proteína de fusión sin digerir pudiesen ser eliminados y, por tanto, obtener la proteína CCS pura. La muestra de proteínas digerida con trombina sirvió de muestra para la cromatografía. La columna se saturó y parte de la proteína truncada no quedó retenida (Fig. 19A).

5d. CAM

Debido a la saturación de la columna, las fracciones en las que apareció la proteína CCS parcialmente purificada (no retenido y lavado con tampón de unión) fueron cargadas en una nueva columna de afinidad. En este caso, la proteína CCS apareció pura en la fracción no retenida al pasar la muestra por la columna (Fig. 19B).

Se obtuvieron 0,64 mg de proteína pura a partir de 250 ml de cultivo. Por tanto, utilizando 125 ml de cultivo se obtendrían aproximadamente 0,32 mg de proteína pura (Tabla 5).

Fig. 19. Análisis de la cromatografía de afinidad a maltosa por SDS-PAGE (12%, p/v) teñido con Azul Coomassie. (A) Primera cromatografía de afinidad a maltosa tras la digestión con trombina. 1: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido; 4: lavado; 5: elución con maltosa 5 mM. (B) Segunda cromatografía de afinidad a maltosa tras la digestión con trombina. 1: Marcador de peso molecular; 2: muestra cargada en la columna; 3: no retenido; 4: lavado; 5: elución con maltosa 5 mM.

Western blot

Se realizó un análisis por western blot de las etapas de purificación de la proteína recombinante *GmCCS*, con el anticuerpo que reconoce un péptido sintético generado a partir de la secuencia de *GmCCS* (ver Materiales y Métodos), para identificar la presencia de esta proteína en los diferentes pasos de la purificación.

Fig. 20. Etapas de purificación de *GmCCS*. (A) SDS-PAGE (12%, p/v) y tinción con Azul Coomassie. (B) Análisis por western blot con un anticuerpo específico anti-*GmCCS*. 1: Marcador de peso molecular; 2: Sobrenadante procedente de la lisis bacteriana; 3: primera cromatografía de afinidad a maltosa; 4: digestión con trombina; 5: segunda cromatografía de afinidad a maltosa; 6: tercera cromatografía de afinidad a maltosa; 7: cuarta cromatografía de afinidad a maltosa; 8: muestra tratada con centriprep YM-50; 9: proteína purificada por la estrategia de purificación 3; 10: proteína purificada por la estrategia de purificación 5.

La muestra procedente de la lisis bacteriana por ultrasonificación (Fig. 20, calle 2) mostró una banda superior alrededor de 75,6 kDa que corresponde con la proteína de fusión MBP-His₆-GmCCS, tres bandas intermedias que concuerdan con el peso molecular de la CCS que ha podido ser procesada por las proteasas endógenas de la bacteria, y dos bandas inferiores de un peso molecular aparente menor de 28,8 kDa que pueden deberse a un reconocimiento inespecífico por parte del anticuerpo. La siguiente muestra (Fig. 20, calle 3) corresponde con las fracciones obtenidas del primer paso de purificación mediante cromatografía de afinidad a maltosa (apartado 5a). En este caso se observó una única banda concordante con la proteína de fusión. A continuación se muestran los productos de la digestión de la proteína de fusión (Fig. 20, calle 4), donde aparecen dos bandas de unos 37 kDa. Estas bandas se corresponden con la proteína CCS con péptido señal y sin péptido señal (Sagasti *et al.*, 2011). Las siguientes muestras de las cromatografías de afinidad a maltosa mostraron las mismas dos bandas concordantes con la proteína CCS (Fig. 20, calles 5-7).

En la muestra semipurificada donde se arrastró una proteína de alto peso molecular desconocida (apartado 3a), sólo aparecieron las bandas correspondientes a la CCS, lo que indica que esta proteína desconocida no corresponde con un oligómero de CCS, a pesar de su comportamiento cromatográfico similar. La presencia de bandas adicionales de menor peso molecular próximas a la CCS pudo deberse a que las proteasas endógenas bacterianas digieren la proteína de fusión en diferentes puntos del extremo N-terminal de la CCS (Sagasti, Tesis Doctoral, 2009), o bien corresponden con productos de degradación de esta proteína.

También se realizó un western blot con un anticuerpo comercial anti-His de las diferentes etapas de purificación (Fig. 21). En las muestras bacterianas ultrasonificadas, así como en el primer paso de purificación por cromatografía de afinidad a proteína de unión a maltosa, se observaron dos bandas: una superior, concordante con la proteína de fusión, y otra menor, correspondiente con la proteína truncada. Obsérvese que el anticuerpo comercial anti-His proporciona una señal mucho más intensa en la proteína truncada. Esto puede deberse a que la cola de histidinas se encuentre más expuesta y pueda ser, por tanto, más fácilmente accesible al anticuerpo.

Fig. 21. Etapas de purificación de *GmCCS*. (A) SDS-PAGE (12%, p/v) y tinción con Azul Coomassie. (B) Análisis por western blot con un anticuerpo comercial anti-His. 1: Marcador de peso molecular; 2: muestra procedente de la lisis bacteriana por ultrasonificación; 3: fracciones procedentes del primer paso de purificación a través de cromatografía de afinidad a maltosa; 4: productos de la digestión con trombina; 5: muestra obtenida por una segunda cromatografía de afinidad a maltosa.

Comparación de los métodos de purificación

Se calculó la concentración de proteína obtenida por cada método de purificación utilizando el coeficiente de extinción molar $\epsilon_{280}=15.470 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ (Sagasti *et al.*, 2011). Para ello se realizó un espectro de absorción de la proteína en el rango espectral 220-450 nm, y se utilizó la absorbancia a 280 nm. El aminoácido aromático triptófano, y en menor medida la tirosina y fenilalanina son los principales cromóforos de las proteínas en el ultravioleta cercano. La proteína CCS posee dos triptófanos, 3 tirosinas y 12 fenilalaninas (Fig 20).

Fig. 22. Espectro de absorción de la chaperona *GmCCS* recombinante.

El método de purificación que mayor cantidad de proteína permitió recuperar fue la estrategia 5, por la que se consiguieron 0,97 mg de proteína por 250 mL de cultivo bacteriano, seguida de las estrategias 4, 3, 2 y 1 (Tabla 5). Los posteriores

pasos de concentración e intercambio del tampón en el que se encontraban las muestras por el tampón utilizado para los ensayos disminuyeron el rendimiento de las purificaciones.

Tabla 5. Cantidad de proteína *GmCCS* (mg) recuperada por los diferentes métodos de purificación por 125 mL de cultivo bacteriano.

Método de purificación	1	2	3	4	5
Cantidad de proteína (mg)	0,09	0,28	0,29	0,32	0,47

Las fracciones donde se encontraba la proteína CCS pura de los diferentes métodos de purificación se concentraron y se analizaron por SDS-PAGE (Fig. 23). El tampón en el que se encontraban las diferentes muestras se cambió por el utilizado para los ensayos bioquímicos que se realizaron posteriormente (HEPES 25 mM, pH=8,0, NaCl 150 mM).

Fig. 23. Muestras de proteína CCS procedentes de los diferentes métodos de purificación. Análisis SDS-PAGE (12%, p/v) y tinción Coomassie. 1: Marcador de peso molecular; 2: Método de purificación 1; 3: Método de purificación 2; 4: Método de purificación 3; 5: Método de purificación 5; 6: Método de purificación 4.

Las muestras procedentes de las purificaciones mediante las estrategias 1, 2, 3 y 4 se juntaron, y la muestra purificada por la estrategia 5 se mantuvo por separado por considerarse la muestra con mayor contaminación con otras proteínas.

Titulación con cobre

A partir de las muestras de proteína CCS purificada por los métodos 1, 2, 3 y 4 juntas se realizó un ensayo de titulación con cobre. Para ello se utilizó una concentración equimolar 30 μM de proteína CCS recombinante purificada y de BCA en un volumen total de 200 μl . Durante la titulación con CuSO_4 se pudo monitorizar el aumento del complejo $\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+$ (Fig. 24) a través de la cuantificación de la absorbancia a 360 nm utilizando el coeficiente de extinción molar $\epsilon_{360}=4.700 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ (González-Guerrero y Argüello, 2008).

Fig. 24. Titulación con cobre. Cambios en el espectro de absorción por la adición de CuSO_4 a la solución de BCA, CCS, ácido ascórbico.

A partir de estos datos y conociendo la constante de disociación K_{BCA} para la relación $2\text{BCA} + \text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{BCA}_2\text{Cu}^+$, pudieron establecerse el resto de parámetros. La cantidad de BCA libre se calculó como la sustracción del complejo $\text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+$ al BCA total. El cobre libre se calculó utilizando $\text{BCA}_2\text{Cu}^+ / (\text{BCA}_{\text{libre}})^2 \times 4,29 \cdot 10^{14}$, y el cobre unido a la proteína CCS en cada momento de la titulación se calculó como $\text{Cu}_{\text{total}} - \text{BCA}_2\cdot\text{Cu}^+ - \text{Cu}^+_{\text{libre}}$. Una vez saturada la reacción pudo conocerse la relación $\text{Cu}^+/\text{proteína}$. Mediante la representación a partir de los datos anteriores del ratio molar de metal unido a proteína respecto del metal libre, se calculó la constante K_a del complejo $\text{CCS}\cdot\text{Cu}^+$, que resultó ser $1,05 \times 10^{10} \pm 1,39 \times 10^9$ del sitio de unión con mayor afinidad por el cobre (Fig. 25).

Fig. 25. Ratio molar de metal unido a CCS respecto del metal libre determinado en un ensayo de competición con BCA. Los datos fueron ajustados utilizando $n=1$, $K_a=1,05 \times 10^{10} \pm 1,39 \times 10^9$.

En las etapas de purificación por cromatografía de afinidad a maltosa, los tampones utilizados contenían una concentración 1 mM EDTA. Este compuesto puede influir en el ensayo de titulación con cobre debido a su acción como quelante. Con el fin de conocer si el EDTA estaba interfiriendo en las medidas, se realizó una prueba con diferentes concentraciones de EDTA en las mismas condiciones en las que se realizó el ensayo de titulación con cobre (BCA 30 μ M, ácido ascórbico 10 μ M, HEPES 25 mM, pH=8,0, 140 mM NaCl). Se comprobó que a partir de una concentración $2,5 \cdot 10^{-6}$ M no interfería en las medidas (Tabla 6). La concentración máxima de EDTA en las muestras era de $6 \cdot 10^{-8}$ M, por lo que no se considera que constituya una fuente de error en este ensayo.

Tabla 6. Análisis de la influencia del EDTA en las medidas de titulación con cobre. Absorbancia a 360 nm.

EDTA (M)	A ₃₆₀
$2,5 \cdot 10^{-6}$	0,0371

Carga de la proteína con cobre

Para conocer el número de sitios de unión a cobre presentes en la proteína CCS, ésta se cargó con un exceso 100 veces superior molar de cobre añadido como CuSO₄. Se incubó a temperatura ambiente y, posteriormente, la proteína cargada con cobre se pasó por una columna de Sephadex G-10. Utilizando esta cromatografía de

filtración en gel, los componentes añadidos a la columna se separan según su tamaño molecular, por lo que la proteína unida específicamente al cobre atraviesa la matriz más rápidamente que el cobre libre, que se ve retenido durante más tiempo y sale posteriormente. Tras el paso por la columna, se analizaron las diferentes fracciones recogidas de 100 μ l. Se midió la cantidad de proteína de las diferentes fracciones de la columna (Tabla 7).

Tabla 7. Cantidad de proteína (nmol) presente en las fracciones eluidas de la columna de Sephadex G-10.

Fracciones 100μl	Proteína (nmol)
1	0,021
2	0,560
3	0,189
4	0,087

La fracción con mayor contenido en proteína fue la segunda, con 0,560 nmol de proteína. Se utilizó esta fracción para poder establecer la relación molar entre la proteína y el cobre. Para ello se desnaturizó la proteína, para que, así, liberara el cobre unido específicamente y se utilizó el método con BCA (Brenner y Harris, 1995) para calcular la cantidad de cobre presente en la muestra por comparación con una recta patrón con estándares de cobre de diferentes concentraciones. El cobre retenido en la fracción con mayor cantidad de proteína correspondió con una relación cobre/proteína de 10,489 (Tabla 8).

Tabla 8. Cantidad de proteína y cobre (nmol) presente en la fracción 2 de la cromatografía de filtración en gel.

Fracción	Proteína (nmol)	Cu (nmol)	Cu/Proteína
2	0,560	5,878	10,489

Previamente se realizó una prueba con una columna de Sephadex G-10 equivalente tratada en las mismas condiciones. En este caso no se añadió proteína y solo se utilizó cobre en la columna. Se analizó tanto el volumen no retenido como las primeras fracciones correspondientes con lavados. Se midió la concentración de cobre en estas muestras, y no se observó una contribución a la absorbancia a 360 nm procedente de la presencia del cobre, indicando el correcto funcionamiento del sistema.

DISCUSIÓN

Se ha sobreexpresado en *E. coli* (cepa DH5 α) la chaperona CCS de soja utilizando la construcción pMALc2Xmodif-*GmCCS*. La inducción de la expresión se intensificó con un suplemento de Cu y Zn en el medio de cultivo, lo que favoreció la expresión de mayor cantidad de proteína de fusión (Sagasti *et al.*, 2011).

Las bacterias se rompieron por 2 métodos diferentes de lisis: choque osmótico y ultrasonicación. La lisis por choque osmótico se utilizó por ser un método más suave, por lo que la proteína sufriría en principio una menor alteración, y podría ser purificada con los cofactores Cu y Zn. La adición de 2 ciclos de congelación-descongelación al choque osmótico no produjo un aumento en la cantidad de proteína recuperada respecto del choque osmótico solo (Tabla 4). La lisis bacteriana por ultrasonicación permitió obtener una mayor cantidad de proteína de fusión MBP-His₆-*GmCCS* en comparación con la lisis por choque osmótico. Además, con este método se obtuvo una mayor proporción de proteína de fusión MBP-His₆-*GmCCS* con respecto a la proteína truncada (MBP-His₆) (Figura 8). Esto puede ser debido a que durante la incubación de 3 horas a temperatura ambiente para formar los esferoplastos previa al choque osmótico, las proteasas endógenas bacterianas cortaron parte de la proteína de fusión liberando la CCS. Estos datos, junto con los obtenidos anteriormente en nuestro laboratorio (Sagasti, Tesis Doctoral, 2009) parecen indicar que la proteína *GmCCS* es muy sensible a la digestión por proteasas, sobre todo en zonas próximas a la terminación del péptido señal.

Se han desarrollado 5 estrategias de purificación de la proteína recombinante *GmCCS* utilizando una combinación de cromatografías de afinidad y de intercambio iónico (Tabla 1). En el análisis por SDS-PAGE de las muestras de *GmCCS* purificada se observaron 5 bandas de tamaño ligeramente diferente reconocidas por el anticuerpo específico anti-*GmCCS* (Figura 20, en Resultados). En un estudio anterior, se identificaron las dos bandas superiores como *GmCCS* mediante análisis MALDI-TOF y el análisis de secuencia N-terminal de la banda inferior (Sagasti *et al.*, 2011). La secuenciación del N-terminal también demostró que la diferencia entre ambos péptidos se debe a la pérdida de los aminoácidos correspondientes al péptido señal.

Sorprendentemente, la banda inferior estaba compuesta de varios péptidos que se diferenciaban tan solo en unos pocos aminoácidos correspondientes a la terminación del péptido señal. Las tres bandas inferiores pueden ser, por tanto, productos de la degradación parcial de la proteína en zonas próximas a la terminación del péptido señal. También podría deberse a una anómala movilidad electroforética.

Con los métodos 1 y 2 de purificación (Tabla 1) se ha conseguido una mayor pureza de la proteína. Ésta se ha obtenido en su mayoría sin el péptido señal (bandas inferiores en la Figura 23). El método de purificación 3 produjo 0,29 mg de proteína, en cambio, en el tratamiento posterior de concentración y cambio de tampón se perdió la mayoría de la muestra. El método 4 fue el que retuvo mayor cantidad de proteínas contaminantes y la proteína *GmCCS* recombinante se encontraba tanto en presencia del péptido señal como sin él. Con la estrategia de purificación 5 se recuperó una cantidad relativamente grande de *GmCCS*, pero arrastró un mayor porcentaje de proteína truncada MBP-His₆. La proteína *GmCCS* recombinante se encontraba en presencia y ausencia del péptido señal en cantidades similares. Conviene resaltar que el Cu⁺ no se une a la histidina, por lo que la presencia de proteína truncada con la cola de seis histidinas no interferiría en los ensayos de titulación con cobre. Además, trabajos previos de nuestro laboratorio demostraron que la presencia del péptido señal no modificaba significativamente la estructura 3-D de la proteína (Sagasti et al., 2011). El método 2 es el que permitió obtener la proteína *GmCCS* recombinante con un mayor grado de pureza, y en una cantidad relativamente grande. Por tanto, para futuros estudios parece ser el método más aconsejable para la purificación de la proteína *GmCCS*.

Se han descrito dos motivos de unión a metales conservados en las proteínas CCS de *S. cerevisiae*, *L. esculentum*, *A. thaliana*, *G. max* y en humanos en el dominio I y III (Lamb et al., 1999; Zhu et al., 2000; Rae et al., 2001; Chu et al., 2005; Sagasti et al., 2011) El estudio que hemos llevado a cabo en presencia de Cu⁺ y la proteína *GmCCS* recombinante mediante un ensayo de competición con BCA (González-Guerrero y Argüello, 2008) parece señalar la presencia de dos sitios de unión a cobre. La constante de asociación Ka del sitio de unión a cobre con mayor afinidad se pudo calcular a través de la representación del ratio molar de metal unido a proteína respecto del metal libre, y su valor fue $1,05 \times 10^{10} \pm 1,39 \times 10^9 \text{ M}^{-1}$. El valor de Ka

del sitio de unión con menor afinidad no se pudo calcular debido a que la afinidad es mucho más baja que la del BCA. En comparación con otras proteínas de unión a Cu^+ , como la chaperona CopZ, el dominio de unión a metal de la ATPasa CopA y el péptido β amiloide ($6,8 \pm 0,8 \times 10^{10}$, $4,8 \pm 1,1 \times 10^{11}$ y $6,75 \times 10^{14} \text{ M}^{-1}$, respectivamente) (González-Guerrero y Argüello, 2008; Feaga *et al.*, 2011), la K_a calculada para *GmCCS* es del orden de la de la chaperona CopZ. En todos estos casos, las medidas se han obtenido por ensayos de competición con BCA. En comparación con la chaperona Atox1 de humanos y los dominios 1 y 2 de la Cu-ATPasa causante de la enfermedad de Wilson (WND), sus constantes K_a obtenidas por calorimetría de titulación isotérmica (ITC) $2,45 \pm 1,23 \times 10^5$ y $2,07 \pm 1,55 \times 10^5 \text{ M}^{-1}$, respectivamente, son menores (Wernimont *et al.*, 2004). Se consideran valores comparativos para los análisis de unión a Cu^+ los datos obtenidos por el mismo método (González-Guerrero y Argüello, 2008).

La carga con cobre de la proteína *GmCCS* recombinante produjo un resultado de 10,49 átomos de Cu^+ por proteína. Este resultado es superior a lo esperado, ya que en base a la secuencia de aminoácidos de la proteína *GmCCS* se han descrito dos posibles sitios de unión a cobre (Sagasti, Tesis Doctoral, 2009). Esto puede ser debido a que una saturación con un exceso de 100 veces molar de concentración de cobre es demasiado alto en comparación con otros estudios previos donde se utilizaba un exceso 10 veces molar (González-Guerrero y Argüello, 2008), lo que puede llevar a producir uniones inespecíficas. En un futuro se repetirá este experimento con 10 veces en lugar de 100 veces la concentración de cobre con respecto a la proteína, y se aplicarán varias cromatografías de filtración por tamaño con el fin de reducir al máximo las uniones inespecíficas.

Como resumen de este trabajo de máster, se ha hemos sobreexpresado con éxito la metaloproteína CCS de soja en *E. coli*, se han desarrollado varios métodos de purificación basados en cromatografías de afinidad e intercambio iónico lo cual permitió calcular la constante de mayor afinidad del ión Cu^+ a la chaperona. Los datos experimentales también permitieron predecir un segundo sitio de unión a Cu^+ de menor afinidad.

CONCLUSIONES

- Se ha sobreexpresado la proteína *GmCCS* en *E. coli* (cepa DH5 α).
- El método de lisis bacteriana que permite mayor recuperación de proteína es la ultrasonicación.
- El método de purificación con el que se obtiene una mayor pureza y relativamente alta cantidad de *GmCCS* es el 2.
- Parece que *GmCCS* tiene dos sitios de unión a Cu⁺ con diferente afinidad. Se ha podido calcular la constante de afinidad (K_a) del sitio con mayor afinidad.
- El número de sitios de unión no pudo confirmarse mediante la carga de la proteína con cobre debido a que ésta se cargó con un exceso de cobre.

BIBLIOGRAFÍA

- ABDEL-GHANY, S. E.; BIRKHEAD, J. L.; GOGOLIN, K. A.; ANDRÉS-COLÁS, N.; BODECKER, J. R.; PUIG, S.; PEÑARRUBIA, L.; PILON, M. (2005) *AtCCS* is a functional homolog of the yeast copper chaperone Ccs1/Lys7p. *FEBS lett.*, 579: 2307-2312.
- ABDEL-GHANY, S. E.; PILON, M. (2008) MicroRNA-mediated systemic down-regulation of copper protein expression in response to low copper availability in *Arabidopsis*. *J. Biol. Chem.*, 383: 15932-15945.
- ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. (2004) *Essential cell biology*. 860p. Garland Science Pub. New York, NY.
- ASADA, K. (2006) Production and scavenging of reactive oxygen species in chloroplasts and their functions. *Plant Phys.*, 141: 391-396.
- BEAUCLAIR, L.; YU, A.; BOUCHÉ, N. (2010) MicroRNA-directed cleavage and translational repression of the copper chaperone for superoxide dismutase mRNA in *Arabidopsis*. *The Plant J.*, 62: 454-462.
- BERNAL, M. (2006) Mecanismos de tolerancia al exceso de cobre en suspensiones celulares de soja. Caracterización del transportador de cobre HMA8. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza.
- BERNAL, M.; TESTILLANO, P.S.; ALFONSO, M.; RISUEÑO, M. C.; PICOREL, R.; YRUELA, I. (2007) Identification and subcellular localization of the soybean copper P_{1B}-ATPase *GmHMA8* transporter. *J. Struct. Biol.*, 158: 46-58.
- BRENNER, A. J.; HARRIS, E. D. (1995) A quantitative test for copper using bicinchoninic acid. *Anal. Chem.*, 226: 80-84.
- BURKHEAD, J. L.; GORGOLIN, R.; ABDEL-GHANY, S. E.; COHU, C. M.; PILON (2009) Copper homeostasis. *New Phyt.*, 182: 799-816.
- CHU, C. C.; LEE, W. C.; GUO, W. Y.; PAN, S. M.; CHEN, T. J.; LI, H. M. (2005) A copper chaperone for superoxide dismutase that confers three types of copper /zinc superoxide dismutase activity in *Arabidopsis*. *Plant Phys.*,

139: 425-436.

- COHU, C. M.; ABDEL-GHANY, S. E.; N GOGOLIN REYNOSLDS, K. A.; ONOFRIO, A. M.; BODECKER, J. R.; KIMBREL, J. A.; NIYOGI, K. K.; PILON, M. (2009) Copper delivery by the copper chaperone for chloroplast and cytosolic copper/zinc-superoxide dismutases: regulation and unexpected phenotypes in *Arabidopsis* mutant. *Mol. Plant*, 2: 1336-1350.
- ELLINGSEN, D. G.; HORN, N.; AASETH, J. (2007) Copper. In *Handbook of Toxicology of Metals* (FOWLER, B. A.; NORBERG, M.; FRIBERG, L.; NORBERG, G., Editores) pp 529-546. Academic Press, Inc.
- FEAGA, H. A.; MADUKA, R. C.; FOSTER, M. N.; SZALAL, V. A. (2011) Affinity of Cu⁺ for the copper-binding domain of the amyloid- β peptide of Alzheimer's disease. *Inorg. Chem.*, 50: 1614-1618.
- FUKURAWA, Y.; TORRES, A. S.; O'HALLORANT, T. V. (2004) Oxygen-induced maturation of SOD1: a key role for disulfide formation by the copper chaperone CCS. *Eur. Mol. Biol. Org. J.*, 23: 2872-2881.
- GONZÁLEZ-GUERRERO, M.; ARGÜELLO, J. M. (2007) Mechanism of Cu⁺-transporting ATPases: soluble Cu⁺ chaperones directly transfer Cu⁺ to transmembrane transport sites. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 105: 5992-5997.
- GOYAL, M. M.; BASAK, A. (2010) Human catalase: looking for complete identity. *Prot. Cell*, 1: 888-897.
- HARRISON, M. D.; JONES, C. D.; SOLIOZ, M.; DAMERON, C. T. (2000) Intracellular copper routing: the role of copper chaperones. *Trends Biochem. Sci.*, 25: 29-32.
- JOHNSON, B. H.; HECHT, M. H. (1994) Recombinant proteins can be isolated from *E. coli* cells by repeated cycles of freezing and thawing. *Biotechnology*, 12: 1357-1360.
- KIM, Y.; CHOI, H.; SEGAMI, S.; CHO, H.; MARTINOIA, E.; MAESHIMA, M.; LEE, Y. (2009) AtHMA1 contributes to detoxification of excess Zn(II) in *Arabidopsis*. *Plant J.*, 58: 737-753.
- LAMB, A. L.; WERNIMONT, A. K.; PUF AHL, R. A.; CULOTTA, V. C.; O'HALLORAN, T. V.; ROSENWEIG, A. C. (1999) Crystal structure of the copper chaperone for superoxide dismutase. *Nat. Str. Biol.*, 6: 724-729.
- LUJÁN, M. A. (2009) Sobreexpresión, purificación y reconstitución del

- citocromo b₅₅₉. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza.
- MARSCHNER, H. (1995) *Mineral nutrition of higher plants*. pp. 344-346. Academic Press, London.
 - PEÑARRUBIA, L.; ANDRÉS-COLÁS, N.; MORENO, J.; PUIG, S. (2010) Regulation of copper transport in *Arabidopsis thaliana*: a biochemical oscillator? *J. Biol. Inorg. Chem.*, 15: 29-36.
 - PILON, M.; ABDEL-GHANY, S. E.; COHU, C. M.; GOGOLIN, K. A.; YE, H. (2006) Copper cofactor delivery in plant cells. *Curr. Op. Plant Biol.*, 9: 256-263.
 - PILON, M.; COHU, C. M.; RAVET, K.; ABDEL-GHANY, S. E.; GAYMARD, F. (2009) Essential transition metal homeostasis in plants. *Curr. Op. Plant Biol.*, 12: 347-357.
 - PILON, M.; RAVET, K.; TAPKEN, W. (2011) The biogenesis and physiological function of chloroplast superoxide dismutases. *Biochim. Biophys. Acta*, 1807: 989-998.
 - POZO, T.; CAMBIAZO, V.; GONZÁLEZ, M. (2010) Gene expression profiling analysis of copper homeostasis in *Arabidopsis thaliana*. *Biochem. Biophys. Res. Comm.*, 393: 248-252.
 - PUIG, S.; ANDRÉS-COLÁS, N.; GARCIA-MOLINA, A.; PEÑARRUBIA, L. (2007) Copper and iron homeostasis in *Arabidopsis* responses to metal deficiencies, interactions and biotechnological applications. *Plant Cell Envir.*, 30: 271-290.
 - PUIG, S.; PEÑARRUBIA, L. (2009) Placing metal micronutrients in context: transport and distribution in plants. *Curr. Op. Plant Biol.*, 12:299-306.
 - PUIG, S.; THIELE, D. J. (2002) Molecular mechanisms of copper uptake and distribution. *Curr. Op. in Chem. Biol.*, 6: 171-180.
 - RAE, T. D.; SCHMIDT, P. J.; PUFAHL, R. A.; CULOTTA, V. C.; O'HALLORAN, T. V. (1999) Undetectable intracellular free copper: the requirement of a Copper Chaperon for Superoxide Dismutase. *Science*, 284: 805-808.
 - RAE, T. D.; TORRES, A. S.; PUFAHL, R. A.; O'HALLORAN, T. V. (2001) Mechanism of Cu, Zn-superoxide Dismutase Activation by the human Metallochaperone hCCS. *J. Biol. Chem.*, 276: 5166-5176.

- SAGASTI, S. (2009) Caracterización y regulación de la chaperona de cobre para la CuZn superóxido dismutasa cloroplástica de soja. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza.
- SAGASTI, S.; BERNAL, M.; SANCHO, D.; PICOREL, R. Regulation of the chloroplastic copper chaperone (CCS) and cuprozinc superoxide dismutase (CSD2) by copper and alternative splicing in soybean. En preparación.
- SAGASTI, S.; YRUELA, I.; BERNAL, M.; LUJAN, M. A.; FRAGO, S.; MEDINA, M.; PICOREL, R. (2011) Characterization of the recombinant copper chaperone (CCS) from the plant *Glycine (G.) max.* *Metallomics*, 3: 169-175.
- WERNIMONT, A. K.; YATSUNYK, L. A.; RESENZWEIG, A. C. (2004) Binding of copper(I) by the Wilson disease proteína and its copper chaperone. *J. Biol. Chem.*, 279: 12269-12276.
- WINTZ, H; VULPE, C (2002) Plant copper chaperones. *Biochem. Soc. Trans.*, 30: 732-735.
- XIE, X. Q.; YING, S. H.; FENG, M. G. (2010) Characterization of a new Cu/Zn superoxide dismutase from *Beauveria bassiana* and two site-directed mutations crucial to its antioxidation activity without chaperon. *Enz. Microb. Tech.*, 46: 217-222.
- YAMASAKI, H.; HAYASHI, M.; FUKUZAWA, M.; KOBAYASHI, Y.; SHIKANAI, T. (2009) *SQUAMOSA* promoter binding protein-like7 is a central regulator for copper homeostasis in *Arabidopsis*. *The Plant Cell*, 21: 347-361.
- YATSUNIK, L. A.; ROSENZWEIG, A. C. (2007) Cu (I) binding and transfer by the N-terminus of the Wilson disease protein. *J. Biol. Chem.*, 282: 8622-8631.
- ZHU, H.; SHIPP, E.; SANCHEZ, R. J.; LIBA, A.; STINE, J. E.; HART, P. J.; GRALLA, E. B.; NERSISSIAN, A. M.; VALENTINE, J. S. (2000) Cobalt (2+) binding to human and tomato copper chaperone for superoxide dismutase: implications for the metal on transfer mechanism. *Biochemistry*, 39: 5413–5421.

